

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
CAMPUS DI CESENA

LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

STUDIO DELLA SHELF-LIFE DI FILETTI DI BRANZINO LEGGERMENTE SALATI PRE-
TRATTATI CON CAMPI ELETTRICI PULSATI

Tesi in
69165- QUALITÀ E FORMULAZIONE DEGLI ALIMENTI

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Tappi

Correlatori:

Dott.ssa Ana Cristina de Aguiar Saldanha Pinheiro

Dott. Fabio D'Elia

Dott.ssa Flavia Casciano

Candidato: Andrea Tazzari

Matricola N° 981922

Anno Accademico 2021/2022

Sessione unica

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	1
2. IL BRANZINO.....	3
2.1. DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE	3
2.2. IL MERCATO DEL BRANZINO.....	3
3. QUALITÀ NEL SETTORE ITTICO	7
3.1. MODIFICAZIONI POST-MORTEM.....	8
3.1.1. <i>Fenomeni autolitici e batterici</i>	8
3.1.2. <i>Contaminazione microbica</i>	10
3.2. VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA	11
3.2.1. <i>Metodi sensoriali</i>	11
3.2.2. <i>Metodi oggettivi</i>	12
3.2.2.1. Metodi chimici/biochimici	12
3.2.2.2. Metodi fisici	14
3.2.2.3. Metodi microbiologici.....	15
4. LA SALAGIONE	17
4.1. METODI DI SALAGIONE.....	17
4.2. EFFETTI DELLA SALAGIONE SULLE CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE	19
5. LA SHELF-LIFE DEL PESCE	21
5.1. TECNICHE EMERGENTI PER L'ESTENSIONE DELLA SHELF-LIFE	21
5.1.1. <i>High Pressure Processing (HPP)</i>	21
5.1.2. <i>Plasma freddo</i>	22
5.1.3. <i>Colture di bio-controllo</i>	24
5.1.4. <i>Campi elettrici pulsati (PEF)</i>	26
5.1.4.1. Il PEF: fundamenta e utilizzi nel settore alimentare	26
6. MATERIALI E METODI.....	35
6.1. <i>Materia prima</i>	35
6.2. <i>Trattamento PEF</i>	35
6.3. <i>Salagione</i>	36
6.4. <i>Confezionamento in atmosfera modificata (MAP) e stoccaggio</i>	37
6.5. <i>Determinazioni analitiche</i>	38
6.5.1. Variazione del peso.....	39
6.5.2. Variazione della composizione dello spazio di testa	39
6.5.3. Colore.....	39
6.5.4. Texture.....	40
6.5.5. Attività dell'acqua	40
6.5.6. Contenuto in sostanza secca	41
6.5.7. Contenuto di NaCl.....	42
6.5.8. pH.....	43
6.5.9. Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS).....	44
6.5.10. Analisi sensoriale	44
6.5.11. Analisi microbiologiche.....	44
6.6. <i>Analisi statistica</i>	45
7. RISULTATI E DISCUSSIONE	47
7.1. VARIAZIONE DEL PESO.....	47
7.2. CONCENTRAZIONE DEI GAS ALL'INTERNO DELLE CONFEZIONI.....	48
7.3. COLORE	49
7.4. TEXTURE	51

7.5. ATTIVITÀ DELL'ACQUA	52
7.6. CONTENUTO DI SOSTANZA SECCA.....	53
7.7. VARIAZIONE DEL CONTENUTO DI NaCl	53
7.8. pH	55
7.9. SOSTANZE REATTIVE ALL'ACIDO TIOBARBITURICO (TBARS).....	55
7.10. ANALISI SENSORIALE	57
7.11. ANALISI MICROBIOLOGICHE.....	58
8. CONCLUSIONI	63
9. BIBLIOGRAFIA.....	65

1. Introduzione

Il pesce è una materia prima altamente deperibile, il cui processo di deterioramento dovuto a fenomeni biochimici e legati alla proliferazione di microorganismi, inizia immediatamente in seguito alla morte dell'animale. Pertanto, pratiche di conservazione appropriate che siano in grado di prolungare la *shelf-life* di questa tipologia di prodotti si rivelano essenziali. (Nagarajarao, 2016). La salagione è una delle più antiche tecniche di conservazione dei prodotti ittici, già conosciuta ai tempi dei Greci e Romani. Da sempre, sono reperibili in commercio molte specie di pesci salati tra cui: sardine, acciughe, baccalà, branzino, aringhe e molti altri. In genere, questi prodotti contengono elevate concentrazioni di sale. Attualmente, a causa del cambiamento dello stile di vita dei consumatori e della crescente richiesta da parte del mercato di prodotti sani a basso contenuto di sodio e *ready-to-eat*, una nuova tendenza del settore dei prodotti ittici è quella di creare prodotti leggermente salati (Fan et al., 2014). Oggi, la salagione viene anche utilizzata come tecnica preliminare all'affumicatura, all'essiccazione e ai processi di cottura, in quanto è in grado di migliorare alcuni parametri sensoriali ed incrementare la *shelf-life* del prodotto finale (Cropotova et al., 2021). Ad esempio, il sale può interagire con la matrice proteica incrementando la capacità di ritenzione idrica del tessuto muscolare, migliorando alcuni parametri legati alla texture, come la succosità e la tenerezza delle carni. Tuttavia, il limite principale delle classiche tecniche di salagione consiste nel tempo di migrazione del sale all'interno del tessuto muscolare. Recentemente, pertanto, sono state valutate diverse tecniche innovative in grado di velocizzare i trasferimenti di massa del sale nel tessuto muscolare; alcune di queste sono la salagione assistita da ultrasuoni ad alta intensità, la salagione a vuoto pulsato e la salagione assistita da campi elettrici pulsati (PEF) (Cropotova et al., 2021). I campi elettrici pulsati sono una tecnologia emergente che presenta un buon potenziale nella velocizzazione dei trasferimenti di massa nella salagione dei prodotti ittici. In generale, la tecnica PEF consiste nell'applicazione di alti voltaggi di breve durata su alimenti inseriti tra due elettrodi; questo causa modificazioni strutturali in grado di creare pori nelle membrane cellulari dei tessuti, aumentandone la permeabilizzazione tramite il meccanismo dell'elettroporazione (Cropotova et al., 2021).

L'obiettivo di questo studio è quello di valutare l'effetto dell'applicazione dei campi elettrici pulsati sulla *shelf-life* di filetti di branzino sottoposti ad una leggera salagione e confezionati in atmosfera protetta (MAP). Durante questo lavoro di tesi sono state indagate le differenze tra i filetti salati trattati con PEF e quelli non trattati.

2. Il Branzino

2.1. Denominazione e caratteristiche

Il branzino (*Dicentrarchus labrax*, Linneo 1758), anche conosciuto come spigola, è un pesce appartenente alla famiglia Moronidae e al genere *Dicentrarchus*. Il capo è robusto e il muso moderatamente appuntito; la bocca è grande e presenta una mandibola protrattile munita di denti vomerini appuntiti, disposti in bande. La linea laterale è piuttosto evidente e si nota una piccola macchia scura di forma ellittica dietro gli opercoli branchiali (Fischer, 1987).

Figura 1. Esemplare di *D. Labrax* (FAO, 2022).

D. labrax (Figura 1) è dotato di due pinne dorsali separate, due pinne pettorali, due pinne ventrali, una pinna anale e una sola pinna caudale (tutte di colore grigio bordato di nero). Il dorso presenta una colorazione che va dal grigio-argento scuro al blu; i fianchi sono grigio-argento chiaro; il ventre è biancastro con eventuali sfumature giallastre. Sull'angolo superiore dell'opercolo è presente una macchia nera diffusa. Le pinne presentano una colorazione scura sfumata. La specie può raggiungere un peso massimo di 12 kg e una taglia massima di 103 cm. Tuttavia, le taglie reperibili in commercio, tendenzialmente, hanno una misura che varia dai 20 ai 55 cm (Lucchetti, 2008).

2.2. Il mercato del branzino

Il *D. labrax* è stata la prima specie marina non salmonide ad essere commercialmente allevata in Europa e attualmente è uno dei pesci più importanti allevati nelle zone mediterranee (FAO, 2022). Uno dei più grandi successi dell'acquacoltura Europea è rappresentato dall'industria del branzino che nasce tra gli anni 80' e 90'. La stessa, in poco meno di 15 anni, ha mostrato una crescita esponenziale,

passando per un incremento di produzione da poche migliaia di tonnellate iniziali a circa 57 mila tonnellate. Paragonando l'allevamento del branzino a quello di altre specie ittiche, quali il salmone o la trota, *D. Labrax* viene commercializzato prevalentemente fresco; solo una piccola parte del volume totale prodotto viene processato.

Figura 2. Principali paesi produttori di *D.Labrax* (FAO, 2022).

L'innovazione di prodotto nel branzino è molto limitata: uno dei motivi è l'elevato conservativismo del consumatore mediterraneo che solitamente predilige acquistare il pesce nella forma fresca (FAO, 2022). Una delle tendenze dominanti nel mercato del branzino, messa in atto soprattutto dai grandi produttori greci e da alcune industrie italiane specializzate nella trasformazione dei prodotti ittici, consiste nel confezionare il pesce in atmosfera protetta (MAP), prolungandone così la *shelf-life*. In ogni caso, va detto che occorre prestare maggiore attenzione alla ricerca e sviluppo di questi prodotti, in particolare, in un'ottica di potenziale espansione del mercato nord europeo, dove ad oggi, il consumo del branzino è limitato al settore della ristorazione (FAO, 2022).

Per quanto riguarda l'importazione, i più grandi importatori di branzino in Europa sono l'Italia e la Spagna, che storicamente importano questo prodotto dalla Grecia, la quale è la nazione europea che esporta più branzino, circa il 70% della sua produzione totale (FAO, 2022). Oggi, il mercato di questo pesce si sta allargando anche al nord Europa, dove stanno acquisendo rilevanza il Regno Unito, la Germania e la Francia.

L'aumento della produzione di spigola ha causato una flessione dei prezzi di circa il 60-70% nel periodo tra il 1990 e il 2002 (da 16 USD/Kg a 4-5 USD/Kg) (FAO 2022). La rapida saturazione del

mercato e il repentino calo dei prezzi è attribuibile ad una sovrapproduzione nei mercati già esistenti (Italia, Spagna e Grecia), alla mancanza di diversificazione e ad uno scarso sviluppo e promozione dei nuovi prodotti. Il decremento dei prezzi sta tuttavia creando nuovi mercati e ampliando quelli esistenti, anche se margini di profitto soddisfacenti sarebbero ottenibili solamente diversificando i prodotti e investendo sull'innovazione tecnologica (FAO, 2022).

3. Qualità nel settore ittico

Il termine qualità, nel settore ittico, è da intendersi come un insieme complesso di caratteristiche influenzate da numerose variabili endogene ed esogene. Essa viene definita come la combinazione di salubrità, integrità e freschezza (R. Martin, 1988). Il termine “salubrità” definisce l’idoneità al consumo umano di un alimento prodotto in un ambiente pulito ed incontaminato, che rispetta determinati standard igienico-sanitari. Per “integrità” si intende la conformità rispetto al contenuto in etichetta. Con il termine freschezza si fa riferimento ad attributi quali l’aspetto, il gusto e la consistenza (Grigorakis, 2007). Le proprietà organolettiche e il valore nutrizionale, assieme alla freschezza, sono caratteristiche che hanno un forte impatto sulla qualità percepita da parte del consumatore. Le stesse, sono strettamente correlate alla composizione chimica del pesce, che a sua volta è influenzata da specie, età e sesso, fattori ambientali (temperatura e salinità dell’acqua) e alimentazione (Grigorakis, 2007; Huss, 1988).

Il pesce e i prodotti ittici in generale, essendo composti da proteine ad elevato valore biologico, lipidi, vitamine e minerali essenziali, rappresentano alimenti fondamentali per la dieta (Sampels, 2015). Esiste una chiara correlazione tra salute e aspettativa di vita con il consumo di prodotti ittici (Tacon & Metian, 2013). Il Giappone, che detiene il maggiore consumo pro-capite di pesce, vanta la più alta aspettativa di vita e la più bassa incidenza di alcune malattie quali obesità e problematiche cardiovascolari che al contrario, hanno grande rilevanza negli U.S.A dove il consumo di pesce è di gran lunga inferiore. Inoltre, i prodotti ittici sono molto ricchi di acidi grassi omega 3 poli-insaturi a lunga catena (n-3 PUFA) (Tacon & Metian, 2013). Gli n-3 PUFA sono da tempo conosciuti per i loro effetti benefici sull’organismo umano: ad esempio, contribuiscono ad una riduzione del rischio di incorrere in alcune patologie, quali l’obesità, il diabete e l’arteriosclerosi (Calder & Grimble, 2002; Christine M. Williams, 2000; Connor, 2000; Richardson, 2006; Storlien et al., 1997). Alcune ricerche hanno dimostrato che anche le proteine del pesce hanno un effetto benefico sulla salute (Pilon et al., 2011).

Tuttavia, il pesce non sempre è apprezzato dai consumatori per via della sua elevata deperibilità. Esso, infatti, è soggetto all’ossidazione e allo sviluppo di off-flavours (Sampels, 2015). La trasformazione della materia prima per l’ottenimento di un prodotto di alta qualità, che conservi i valori nutritivi iniziali, è strettamente correlata al tipo di processo applicato e ai parametri utilizzati

nel processo stesso (Sampels, 2015). La cottura del pesce, l'inscatolamento e l'affumicatura sono processi che possono degradare la membrana cellulare, promuovere l'ossidazione lipidica e modificare la composizione nutrizionale e le proprietà sensoriali (Gray, 1987). L'aggiunta di antiossidanti durante i processi di trasformazione può ridurre questi effetti negativi. Lo stesso risultato, in maniera più innovativa, può essere raggiunto tramite l'utilizzo di processi di trasformazione più lievi, ad esempio la cottura sotto-vuoto (Schellekens, 1996).

La qualità del prodotto finale è significativamente influenzata dalla qualità e dalla freschezza del prodotto crudo (Sampels, 2015). Oggi, la maggior parte del pesce viene congelato e trasportato alle aziende di trasformazione; il processo di congelamento e di scongelamento, così come il tempo di conservazione, sono tra le variabili fondamentali che pregiudicano la qualità del prodotto finale (Sampels, 2015). In generale, è opportuno che il congelamento avvenga immediatamente dopo la pesca e nel tempo più breve possibile, così da evitare la formazione di grandi cristalli di ghiaccio che potrebbero ledere la membrana cellulare e aumentare il rischio di ossidazione, peggiorare la texture e diminuire la capacità di ritenzione idrica (WHC) (Alizadeh et al., 2007).

La qualità dei prodotti ittici è il risultato di un insieme di caratteristiche fisiche, microbiologiche e nutrizionali che possono essere modificate da diversi fattori durante il processo di trasformazione e trasporto (Setälä et al., 2001). Rispetto ad altri prodotti di origine animale, i prodotti ittici sono più deperibili e possono veicolare più facilmente le malattie a trasmissione alimentare (Asche et al., 2018). La freschezza è essenziale per la qualità del prodotto finale ed è legata ad alcuni parametri sensoriali, oggettivi, biochimici, microbici e fisici (Olafsdóttir et al., 1997) che sono influenzati dai cambiamenti che si verificano nel periodo *post-mortem* (Olafsdottir et al., 2004).

3.1. Modificazioni post-mortem

3.1.1. Fenomeni autolitici e batterici

In seguito alla morte di un organismo, iniziano una serie di meccanismi legati all'interruzione nell'approvvigionamento di ossigeno e nella produzione di energia. Le cellule, a causa dell'interruzione della glicolisi, cominciano a degradare composti ad alto contenuto energetico. Seguono quindi tutta una serie di fenomeni degradativi di origine autolitica dovuti alla presenza di enzimi endogeni presenti nei tessuti. In contemporanea, molte delle reazioni degradative possono originarsi a partire dallo sviluppo della popolazione microbica (Gram et al., 2002).

Il primo processo autolitico nel pesce avviene a carico dell'ATP e del glicogeno. Per un breve lasso di tempo successivo alla morte, le cellule muscolari continuano il loro normale processo fisiologico producendo adenosina trifosfato (ATP) fino al termine delle riserve cellulari. Quando le riserve sono finite, l'energia viene fornita a partire dalla degradazione del glicogeno muscolare (Gram et al., 2002). In assenza di ossigeno, ossia nelle condizioni post-mortem, il glicogeno viene metabolizzato secondo la via di Embden-Meyeroff, ovvero la glicolisi, producendo acido lattico che abbassa il pH (Figura 3). Il valore di pH post-mortem del pesce è un valore estremamente importante, in quanto, dallo stesso dipende la capacità di ritenzione idrica dei filetti: l'abbassamento del pH causa una diminuzione della capacità di ritenzione idrica (WHC) da parte delle proteine, che diminuisce più ci si avvicina al loro punto isoelettrico (Gram et al., 2002).

Figura 3. Metabolismo aerobico e anaerobico del glicogeno nel tessuto muscolare (Gram et al., 2002).

In seguito alla morte, le riserve energetiche di ATP, la cui concentrazione dipende dall'habitat e dalla attività fisiologica dell'animale (Poli et al., 2005), vengono trasformate tramite defosforilazione e deamminazione a partire da reazioni catalizzate da enzimi endogeni ed esogeni, in una serie di sottoprodotti quali ad esempio inosina monofosfato (IMP) che conferisce un tipico odore di pesce fresco. Questa molecola può essere poi trasformata dagli enzimi di origine batterica in ipoxantina (Hx) che conferisce aromi di pesce degradato. La degradazione dell'ATP segue il seguente processo (Cheng et al., 2015):

Altri processi autolitici di grande importanza sono a carico di enzimi proteolitici e lipidi. Gli enzimi proteolitici possono contribuire alla degradazione *post-mortem* dei tessuti muscolari dei pesci durante la trasformazione e la conservazione (Lund & Nielsen, 2001).

L'ossidazione lipidica è una delle principali cause di deterioramento nei pesci pelagici per il loro elevato contenuto lipidico (Olatunde & Benjakul, 2018). Questo fenomeno coinvolge reazioni a tre step: inizio, propagazione e risoluzione (Ghaly et al., 2010). L'inizio della reazione coinvolge la produzione di radicali lipidici liberi catalizzati dalla presenza di calore e ioni metallici. Queste forme radicaliche reagiscono con le specie reattive dell'ossigeno (ROS), ad esempio con il radicale perossido (O_2^-) formando idroperossidi e nuovi radicali liberi (Olatunde & Benjakul, 2018). Le reazioni terminano quando questi radicali formano, interagendo con altre molecole, composti stabili. Nel pesce l'ossidazione lipidica può essere enzimatica o non enzimatica. L'idrolisi enzimatica dei grassi è detta lipolisi. Durante questo processo le lipasi idrolizzano i gliceridi liberando acidi grassi, composti responsabili di off-flavours, frequentemente collegati all'odore di rancido (Ghaly et al., 2011). Le lipasi possono avere origine endogena oppure esogena, ad esempio, derivare da batteri psicrotrofi (Ghaly et al., 2011). L'ossidazione lipidica non enzimatica è generata a partire da composti ematici quali emoglobina, mioglobina e citocromi, la cui catalisi causa la formazione di idroperossidi (Olatunde & Benjakul, 2018). Gli acidi grassi originati durante l'idrolisi possono interagire con le proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari denaturandole (Ghaly et al., 2010).

3.1.2. Contaminazione microbica

La contaminazione microbica del pesce appena pescato dipende dalla popolazione microbica presente nell'acqua. La microflora che contamina il pesce include specie come *Pseudomonas*, *Alcaligenes*, *Vibrio*, *Serratia* e *Micrococcus* (Gram & Huss, 2000). Nel pesce vivo e appena pescato, il tessuto muscolare è sterile; quindi, la contaminazione è presente solamente a livello della cute e del tessuto intestinale. In seguito all'eviscerazione la popolazione batterica può contaminare anche i muscoli (Chytiri et al., 2004). In genere, la carica microbica a livello di branchie e intestino è di 10^3 - 10^9 UFC/g, mentre nella cute è di 10^2 - 10^7 UFC/g (Chytiri et al., 2004).

Lo sviluppo microbico è una delle maggiori cause di deterioramento del pesce: a causa del metabolismo batterico possono essere prodotte amine biogene quali putrescina, istamina e cadaverina, acidi organici, alcol aldeidi e chetoni, tutti composti che danno origine ad off-flavor (Dalgaard et al., 2006; Emborg et al., 2005; Gram & Huss, 2000). Per quanto riguarda il pesce mal conservato, il deterioramento è a carico in particolare di batteri gram-negativi fermentativi, come ad esempio le *Vibrionaceae*. Nei pesci conservati a 0°C lo sviluppo batterico è caratterizzato dagli Specific Spoilage Organisms (SSO), ossia gli organismi alterativi specifici, in particolare *Shewanella putrefaciens* e *Pseudomonas spp.* Se la conservazione avviene in atmosfera modificata, può essere presente anche *Photobacterium phosphoreum*.

3.2. Valutazione della freschezza

La qualità dei prodotti ittici è strettamente legata allo stato di freschezza e quest'ultima può essere valutata attraverso diverse metodologie di seguito riportate.

3.2.1. Metodi sensoriali

Attraverso questi metodi, l'aspetto, la texture, l'odore e il sapore del pesce vengono valutati utilizzando i 5 sensi (vista, olfatto, tatto, gusto). Queste tecniche possono anche essere utilizzate dal consumatore e possono dare una buona idea dello stato di freschezza di un prodotto ittico. Le caratteristiche che vengono esaminate per valutare la freschezza dei pesci sono: l'aspetto degli occhi, della pelle, delle branchie, insieme all'odore e alla consistenza. Uno svantaggio nell'uso di questi metodi è la scarsa ripetibilità, in quanto il giudizio finale dell'esame dipende dalla soggettività dell'operatore (Huss, 1988). Questo ostacolo può essere superato impiegando panelisti addestrati (Figura 4) e formati, ma ciò risulta comunque problematico poiché è sempre possibile un certo grado di soggettività da parte di chi valuta il pesce; inoltre, la descrizione dei parametri da prendere in considerazione risulta spesso complessa. Così, è stato messo a punto un metodo più oggettivo che semplifica i metodi sensoriali: Quality Index Method (QIM), il quale si basa su una serie di punteggi (da 0, ossia fresco, a 3, ossia qualità non più idonea) che sommati rimandano all'indice di qualità e permettono di predire la shelf-life residua del prodotto adeguatamente conservato in ghiaccio (Sveinsdottir et al., 2003). Esso, inoltre, permette di discriminare tra le varie specie, a differenza del metodo soggettivo, dove si utilizzano solo parametri generali (Sveinsdottir et al., 2003). Nonostante i vantaggi, in Europa questo metodo attualmente è utilizzato solo per alcune specie.

Figura 4. Gruppo di panelisti addestrati per lo svolgimento dell'analisi sensoriale.

3.2.2. Metodi oggettivi

3.2.2.1. Metodi chimici/biochimici

3.2.2.1.1. K-value

L'indice K-value viene spesso utilizzato per la determinazione chimica del grado di freschezza dei pesci. Questo metodo è basato sulla degradazione dell'ATP (Cheng et al., 2015). Il valore K deriva dalla quantificazione dell'adenosina-5'-trifosfato (ATP) e della sua corrispondente scomposizione in prodotti, quali, adenosina-5'-difosfato (ADP), adenosina-5-monofosfato (AMP), inosina-5'-monofosfato (IMP), inosine (HxR) e ipoxantina (Hx) (Liu et al., 2017). Basandosi sui prodotti dell'ATP, il K-value viene generalmente calcolato come la percentuale di HxR e Hx sulla somma totale dei prodotti dell'ATP, seguendo la seguente formula (Cheng et al., 2015).

$$K = \frac{HxR + Hx}{ATP + ADP + AMP + IMP + HxR + Hx} \times 100$$

Equazione 1. Calcolo del K-value.

L'indice K-value, nel pesce fresco appena pescato assume in genere valori inferiori al 10%, poi, in seguito, a causa dell'attività degli enzimi endogeni tende a crescere a causa di fenomeni degradativi a carico della popolazione batterica (Liu et al., 2017). Un K-value del 20% è considerato il valore limite per poter definire il pesce fresco.

3.2.2.1.2. TMA e TVBN

Uno dei metodi più comunemente utilizzati per la valutazione della qualità del pesce è la stima del livello di TMA (trimetilamina). Questo composto volatile è presente a basse concentrazioni nel pesce fresco e va aumentando in maniera lineare con il processo di deterioramento. La produzione di trimetilamina avviene ad opera dei batteri a partire dalla riduzione di trimetilamina ossido (TMAO). Questa tipologia di analisi prende in considerazione solamente i prodotti della degradazione batterica come indice qualitativo delle carni (Shakila et al., 2005). In generale, viene considerato fresco un pesce che ha un contenuto in TMA inferiore a 1.5 mg TMA-N/100 g, mentre il limite di accettabilità per il consumo umano è fissato tra i 10-15 mg TMA-N/100 g (Shakila et al., 2005). Alcuni studi hanno dimostrato che talvolta non c'è correlazione tra il contenuto in TMA e la freschezza dei pesci. Ad esempio, in condizioni di conservazione anaerobiche, come nel confezionamento sottovuoto o nella salamoia, possono esserci concentrazioni maggiori di TMA (Howgate, 2010).

Un'altra ragione per cui l'analisi della TMA non può essere utilizzata come indice universale della qualità del pesce, è la variabilità o addirittura l'assenza in alcune specie della TMAO, come la Platessa (*Pleuronectes platessa*) e l'aringa (*Clupea harengus*), il cui contenuto in TMA durante la conservazione non è sufficiente per la determinazione analitica (Chytiri et al., 2004).

Un metodo alternativo all'analisi del TMA è la misura dei TVB (azoto basico volatile totale) che include composti come la trimetilamina e l'ammoniaca. In questo caso il limite di accettabilità per il consumo umano è fissato a 30-35 TVB-N/100 g (Chytiri et al., 2004). Tuttavia, anche questa tecnica analitica presenta le stesse problematiche di quella precedente. In altre parole, le analisi TMA e TVB non possono essere utilizzate come unico indicatore della freschezza del pesce (Gram et al., 2002).

3.2.2.1.3. Misura della rancidità ossidativa

Gran parte della frazione lipidica del pesce è suscettibile all'ossidazione. Nelle prime fasi ossidative, si ha, come già visto in precedenza, la formazione di perossidi; gli stessi sono inodori ed insapori ma possono essere determinati analiticamente prima della comparsa della rancidità. In seguito, infatti, vengono trasformati a loro volta in aldeidi e chetoni, che conferiscono un tipico odore sgradevole di pesce e di rancido (Gram & Huss, 2000).

Il test della rancidità ossidativa è in grado di misurare entrambe le fasi dell'ossidazione lipidica. Così, si potranno attribuire i seguenti valori (Connell, 1975):

- PV (valore di perossidi): misura il primo step della reazione;
- TBA (valore dell'acido tiobarbiturico): misura il secondo step della reazione

Connell (1975) ha suggerito che valori di PV compresi tra 20-30 o valori di TBA di 1-2 possono essere ricondotti a pesci puzzolenti ed irranciditi.

3.2.2.2. Metodi fisici

3.2.2.2.1. Texture

L'analisi della texture generalmente pone l'enfasi su caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto che si sta analizzando. Nella valutazione della freschezza, si analizzano le piccole variazioni strutturali della carne durante la conservazione o in seguito a processi di trasformazione come la salagione, l'affumicatura, il congelamento ecc. (Cheng et al., 2014). Esiste una chiara correlazione tra la texture e la struttura del pesce (Cheng et al., 2014).

Uno dei limiti di questa tecnica consiste nella disomogeneità nella composizione del filetto, che già di per sé, può influire sulla consistenza della carne (Cheng et al., 2014). Inoltre, anche le differenze strutturali da specie a specie e da pesce ad a pesce rendono difficoltosa la standardizzazione delle analisi.

3.2.2.2.2. Misura della capacità di ritenzione idrica (WHC)

Quando viene applicata una certa pressione su un muscolo di un pesce, i liquidi contenuti al suo interno tendono a fuoriuscire. La misura dei liquidi rilasciati viene usata per determinare la WHC. La WHC, secondo alcuni studi è collegata alla condizione fisiologica del pesce, alla maturità sessuale ecc. Inoltre, in seguito al rigor-mortis la capacità di ritenzione idrica tende a diminuire drasticamente con il passare del tempo di conservazione (Huss, 1988).

Esiste una chiara correlazione tra la WHC e altre caratteristiche fisiche e chimiche. Un muscolo che ha un'elevata capacità di ritenzione idrica è succoso e tenero; quindi, molto apprezzato da un punto di vista organolettico, mentre al contrario, un muscolo che presenta una bassa WHC risulta secco e stopposo (Huss, 1988).

3.2.2.3. Metodi microbiologici

Al contrario dei metodi già discussi in precedenza, l'utilizzo delle procedure microbiologiche per la valutazione della freschezza, non danno informazioni in merito alla qualità in termini organolettici del pesce, quanto invece, alla sua qualità igienica, ovvero alla presenza di batteri che siano di interesse per la sicurezza alimentare (Gram et al., 2002)

4. La salagione

La salagione è un tradizionale processo di conservazione (Andersen et al., 2007; Oliveira et al., 2012) utilizzato per inattivare batteri, funghi e altri organismi potenzialmente patogeni negli alimenti, che non possono sopravvivere a causa della pressione osmotica creata dal sale. Alcuni studi hanno dimostrato che in Sudan già nel 1000 A.C si utilizzava la salagione come metodo di conservazione del pesce (Maritan et al., 2018). Qualsiasi cellula viva in un ambiente con alte concentrazioni di sale tende a disidratarsi per osmosi e morire o inattivarsi (Sampels, 2015). L'estrazione dell'acqua dal prodotto causa una diminuzione dell'attività dell'acqua (a_w), che si riflette in una diminuzione dell'attività batterica ed enzimatica (Oliveira et al., 2012). Generalmente il valore di a_w che si riscontra nel pesce è prossimo a 1, questo può scendere al di sotto di 0.8-0.7 in seguito alla salagione (Sampels, 2015). In queste condizioni possono sopravvivere solamente i batteri alofili. Essi sono in grado di sopravvivere e crescere anche al di sotto di valori di a_w di 0.75, quindi causare alterazioni anche nel pesce sottoposto a salagione (R. E. Martin et al., 2000; Oliveira et al., 2012).

La quantità di sale adsorbito dal pesce durante la salagione dipende da diversi fattori, quali, la specie, la tecnica di salagione utilizzata, lo spessore del filetto e il rapporto pesce/sale (Martinez et al., 2011). Altri fattori di grande importanza sono la freschezza, la struttura muscolare e le condizioni del rigor-mortis (Aursand et al., 2009).

4.1. Metodi di salagione

Esistono differenti tipologie di processi di salagione (Hall, 2010):

- Salatura a secco (dry-salting): la salatura “a secco” consiste nel ricoprire i filetti uniformemente con il sale, il quale si dissolve parzialmente all'interno del prodotto estraendo liquido dal muscolo e permettendone la disidratazione. Il processo può durare diverse settimane dato che generalmente viene utilizzato sale grosso; al contrario, se si utilizzasse sale fino, che permette la riduzione dei tempi vista la più rapida penetrazione nel prodotto, si impedirebbe l'ulteriore ingresso dell'agente salante negli strati più interni del muscolo, a

causa di una denaturazione ed aggregazione proteica troppo spinte. Il cloruro di sodio può essere lasciato in superficie oppure, come accade più frequentemente, rimosso per favorire la disidratazione. Vengono alternati strati di pesce a strati di sale in vasche di plastica munite di apertura sul fondo, così da permettere il drenaggio dell'essudato che si genera come conseguenza del meccanismo diffusionale (Arason et al., 2014).

- la salatura “per immersione” in salamoia (wet-salting): prevede l'introduzione dei filetti in una soluzione preparata precedentemente utilizzando sale grosso e acqua in diverse concentrazioni. È un processo molto più rapido rispetto alla salatura a secco perché richiede solitamente da 2 a 10 giorni, nonostante ci possano essere variazioni in base al livello finale di sale desiderato, alla grammatura del pesce, alla concentrazione salina e alla percentuale di grasso, il quale rallenta la diffusione del sale. A differenza della salatura a secco, che genera una disidratazione più spinta, questa tecnica tende a favorire maggiormente l'ingresso del cloruro di sodio (Bencze Rørå et al., 2004). Dato che gradualmente l'agente salante penetra nel pesce facendo diminuire la concentrazione della salamoia, essa deve essere ripristinata ad ogni ciclo di salatura per mantenerne l'efficacia, e per evitare le contaminazioni microbiologiche. Si può anche seguire lo stesso procedimento adottato nel metodo a secco senza però allontanare l'essudato che fuoriesce dal prodotto ed agitando frequentemente, ma ciò rende la velocità di salatura e la concentrazione di sale meno controllabili; inoltre, così facendo, i tessuti vengono gradualmente immersi in una salamoia satura quindi, a causa dell'elevata concentrazione di sale, le proteine si aggregano più rapidamente restituendo rese in peso inferiori. L'immersione in salamoia può anche essere utilizzata prima di effettuare una salatura a secco: questa tecnica richiede tempi di lavorazione più brevi ed ha rese in peso più alte, grazie al miglior controllo sulla perdita di acqua e sul tasso di assorbimento salino, di conseguenza risulta più vantaggiosa per l'industria (Arason et al., 2014);
- la salatura “per iniezione” permette di inserire una soluzione di sale all'interno dei filetti tramite macchine automatizzate dotate di aghi o mediante pressione. Questo passaggio viene seguito da una salatura per immersione ed eventualmente anche da una a secco. L'utilizzo di queste attrezzature permette una distribuzione più uniforme del cloruro di sodio nei filetti, essendo gli aghi dotati di più fori che consentono di diffondere la soluzione capillarmente tra le fibre muscolari, riducendo il tempo necessario per la migrazione del sale verso le aree non iniettate; questo consente di ridurre i tempi di salagione, grazie alla facilità di penetrazione della salamoia all'interno del muscolo, e di ottenere elevate rese in peso data la minore perdita d'acqua. Nonostante questi vantaggi rispetto alle tecniche precedentemente illustrate, l'uso di

aghi con diametro troppo grande ripetutamente inseriti nei tessuti ed una pressione osmotica eccessivamente alta, possono andare a compromettere la struttura del pesce generando la rottura delle fibre del muscolo o gaping (Arason et al., 2014). Bisogna anche tener conto del possibile rischio di contaminazione da parte dei metalli e dei microrganismi presenti negli aghi delle strumentazioni. La salatura per iniezione è sempre più impiegata nell'industria, ai fini di aumentare l'automazione, accelerare i processi, distribuire più omogeneamente il sale ed ottenere così maggiori rese (Thorarinsdottir et al., 2004).

4.2. Effetti della salagione sulle caratteristiche fisico-chimiche

Uno dei primi effetti dell'applicazione delle tecniche di salagione precedentemente descritte, è la comparsa di due flussi laminari che è da ricondursi alla differenza di pressione osmotica tra le cellule muscolari e il sale: un flusso è determinato dalla fuoriuscita dell'acqua dal tessuto muscolare, l'altro è dovuto all'adsorbimento del sale da parte dello stesso (Czerner & Yeannes, 2010). In maniera più specifica, si può osservare che nella salagione a secco si crea un'interfaccia acquosa di scambio dall'interno verso l'esterno, sulla superficie di contatto tra il sale e il tessuto muscolare, mentre nella salagione per immersione, tale scambio avviene in senso opposto, cioè dall'esterno verso l'interno.

Un effetto ulteriore della salagione consiste nell'aumento della solubilità delle proteine muscolari, dovuto all'incremento della forza ionica, il quale favorisce l'espressione delle loro proprietà tecnologiche (Andersen et al., 2007).

Il sale a contatto con il tessuto muscolare può promuovere l'ossidazione lipidica. Gli ioni sodio sono in grado di rimuovere il ferro dalle emeproteine, come ad esempio, emoglobina e mioglobina e renderlo disponibile per la catalisi dell'ossidazione (Aubourg & Ugliano, 2002; Da Silvia Afonso & Sant'Ana, 2008; Yanar et al., 2006).

5. La shelf-life del pesce

Oggi, nell'Unione Europea, il termine *shelf-life* ha valenza giuridica. La definizione legale è inserita all'interno del regolamento (EC) No. 852/2004 del Parlamento Europeo (EC, 2004) che definisce il termine *shelf-life* come il periodo di vita commerciale del prodotto, ovvero il periodo che intercorre fra la produzione e il consumo dell'alimento senza che ci siano rischi per il consumatore. Durante questo periodo avvengono inevitabilmente delle modifiche alle caratteristiche fisico-chimiche dell'alimento che ne determinano un progressivo decadimento della qualità; tuttavia, deve rimanere inalterata la sicurezza igienico-sanitaria (Man, 2015).

Il pesce fresco ha una *shelf-life* limitata. Dopo la pesca, a causa dell'attività enzimatica endogena ed esogena, il processo di deterioramento è piuttosto veloce. Durante il processo di decadimento qualitativo, come visto in precedenza, avvengono reazioni di denaturazione proteica, ossidazione lipidica, produzione di molecole volatili responsabili di *off-flavours* e cambiamenti sul colore. Diventa così fondamentale, lo sviluppo di nuovi metodi in grado di estendere la *shelf-life* (Mei et al., 2019).

5.1. Tecniche emergenti per l'estensione della shelf-life

5.1.1. High Pressure Processing (HPP)

La tecnologia HPP per la conservazione degli alimenti è considerata una buona alternativa ai tradizionali metodi termici; essa si basa sul principio di Pascal: “una pressione esercitata su un liquido incompressibile si distribuisce uniformemente in tutte le direzioni e con la medesima intensità in tutti i punti del liquido (pressione isostatica) e anche sulla superficie di un corpo (alimento) immerso nel liquido”. Tramite questa tecnica la *shelf-life* viene estesa sottoponendo i prodotti ad alte pressioni che inattivano la crescita microbica (de Rezende et al., 2022). Gli impianti industriali utilizzati per l'applicazione di questa tecnica possono raggiungere pressioni di 1000 MPa. In queste condizioni, la maggior parte dei microorganismi e degli enzimi vengono disattivati (Modugno et al., 2020). L'attività antimicrobica è legata all'effetto delle pressioni elevate sulla membrana cellulare dei microorganismi, la quale viene destabilizzata. Pressioni di 600 MPa sono in grado di inattivare la maggior parte dei microorganismi. Tuttavia, le spore essendo considerabilmente più resistenti, vengono distrutte solamente con pressioni di 1000 Mpa o maggiori (de Rezende et al., 2022).

Le HPP, non consistendo in un processo termico, hanno il vantaggio di limitare le alterazioni degli alimenti che invece sono proprie dei trattamenti tradizionali (es. pastorizzazione) (Arnaud et al., 2018). Tuttavia, l'utilizzo di pressioni troppo elevate può conferire al prodotto un aspetto "cotto" e cambiamenti indesiderabili della texture (Arnaud et al., 2018).

Figura 5. Schema di un impianto HPP (fonte: www.thyssenkrupp-industrial-solution.com).

L'impiego delle HPP nei prodotti ittici può dare origine ad alterazioni sensoriali legate all'ossidazione lipidica. La spiegazione di questo fenomeno risiede nell'utilizzo di pressioni eccessive durante il trattamento. Tuttavia, si deve considerare che i prodotti ittici presentano un'elevata eterogeneità in termini di composizione in grasso, pertanto questo fenomeno potrebbe avere rilevanza diversa a seconda della specie trattata. Alcuni studi, infatti, dimostrano una maggiore suscettibilità all'ossidazione nel salmone (che ha elevato contenuto di grassi) rispetto al branzino (più magro), quando trattati con le HPP (de Rezende et al., 2022).

5.1.2. Plasma freddo

La materia esiste in tre stati differenti: solido, liquido e gassoso. Quando un solido viene riscaldato, questo si converte in un liquido, per poi passare allo stato gassoso se riscaldato ulteriormente. Se in quest'ultima trasformazione, viene fornita l'energia adeguata, un gas si trasforma in uno stato ionizzato chiamato plasma (Figura 6) (Sriraksha et al., 2022). Questo è un gas elettrificato, chimicamente reattivo, costituito da specie diverse come, elettroni, ioni, cationi, radicali liberi, atomi di gas, molecole del substrato e qualsiasi altra specie in forma eccitata (M. Zhang et al., 2013).

Durante la generazione del plasma, la radiazione emessa rientra nello spettro dei raggi ultravioletti (UV), del visibile e vicino ai raggi infrarossi.

Il gas plasma può essere generato a temperatura ambiente e non causa alcun danno agli alimenti trattati. L'energia necessaria per la creazione di plasma freddo può essere originata dal calore, dalla luce laser o dalla compressione rapida (Sriraksha et al., 2022). L'energia che un gas plasma freddo impartisce dipende dalla sua composizione chimica, dalla temperatura e della sua densità. Per l'utilizzo del plasma freddo come metodo di sanificazione, vengono utilizzate elettricità e gas carrier, come ossigeno, azoto, elio o aria. Un trattamento al plasma freddo compreso tra i 3s e i 120s può ridurre di $5 \log_{10}$ la quantità di microrganismi presenti. In particolare, l'effetto riguarda i batteri come *Escherichia coli*, *Salmonella* e *Staphylococcus aureus*.

Figura 6. quattro stati della materia.

Il gas plasma freddo è una delle tecniche emergenti che può essere applicata, in virtù dei suoi effetti, nel campo biomedico, agroalimentare e cosmetico. Già da tempo viene utilizzata per la disinfezione degli strumenti medici. Alcune recenti ricerche hanno dimostrato l'efficacia di questa tecnica come trattamento antivirale (Filipić et al., 2020). L'effetto non specifico del gas plasma nei confronti dei microrganismi, consente di inattivare gran parte delle popolazioni batteriche, fungine e virali presenti nelle materie prime crude o trasformate (Sriraksha et al., 2022).

5.1.3. Colture di bio-controllo

La tecnica del bio-controllo consiste nello sfruttamento dell'attività metabolica ed antimicrobica di alcuni batteri (es. batteri lattici) per l'inibizione di altri microrganismi attraverso la competizione e/o la produzione di metaboliti antimicrobici (acidi organici, perossido di idrogeno, etanolo, diacetile, batteriocine, ecc.) (Corsetti & Valmorri, 2011).

Una delle tecniche di bio-controllo si basa sulla capacità di alcuni batteri lattici di produrre, a livello ribosomiale, alcuni peptidi chiamati batteriocine, le quali hanno attività antimicrobica e non sono dannose per l'uomo. Esse sono in grado di ridurre la patogenicità di molti batteri e la velocità di deterioramento degli alimenti senza alterarne le caratteristiche fisico-chimiche (Quinto et al., 2019). Negli ultimi anni, a causa dell'aumento della richiesta da parte del consumatore di prodotti "naturali", l'interesse per le batteriocine o per le colture starter in grado di produrle, è aumentato a dismisura. Sebbene alcune batteriocine possiedono spettri di inibizione limitati (ad esempio funzionano solamente contro alcuni ceppi appartenenti alla stessa specie del microrganismo produttore), la maggior parte di esse mostra un ampio spettro d'azione contro diverse specie batteriche, sia Gram – che Gram +. Generalmente, sono riconosciute come (GRAS). L'attuale classificazione delle batteriocine si basa sulla loro natura chimica, sulle proprietà molecolari e sul loro spettro d'azione. Sulla base di queste caratteristiche sono state individuate 4 classi (Figura 7) (Ahmad et al., 2017):

Figura 7. Le quattro classi di batteriocine e le relative sottoclassi.

- Classe I: piccoli peptidi (< 5 Kda) termicamente stabili, composti da aminoacidi modificati, quali lantionina e metil-lantionina (es. nisina, lactina 481, carnocina U149);
- Classe II: peptidi (< 10 Kda) stabili a modesti trattamenti termici e che non contengono aminoacidi modificati. Questa categoria di composti si può suddividere in quattro sottoclassi;
- Classe III: peptidi di grandi dimensioni (> 30 Kda) termolabili (es. helveticina J, lattacina A);
- Classe IV: complessi proteici associati a proteine o carboidrati;

Oggi esistono differenti metodi per l'applicazione delle batteriocine negli alimenti (Ahmad et al., 2017):

- aggiunta tal quale all'interno del prodotto. Tuttavia, solo la nisina z può essere aggiunta come tale all'interno dei prodotti alimentari;
- Utilizzo di colture starter in grado di produrre queste molecole e quindi capaci di esplicitare il bio-controllo proliferando all'interno dell'alimento.

Un'ulteriore tecnica di bio-controllo è rappresentata dall'utilizzo di batteriofagi, ovvero virus che infettano esclusivamente le cellule batteriche e che sfruttano il loro apparato bio-sintetico per effettuare la replicazione virale, causando in molti casi la morte del batterio (de Rezende et al., 2022). Tra i molti batteriofagi esistenti solo quelli litici risultano interessanti per il settore alimentare: contenendo enzimi litici controllano la crescita batterica danneggiando la membrana fosfolipidica dei batteri target (Lasagabaster et al., 2020).

Le tecniche di bio-controllo presentano sicuramente il vantaggio della sostenibilità, ma dal punto di vista dell'efficacia potrebbero non garantire l'inattivazione delle specie non target. Inoltre, questo metodo sarebbe di semplice applicazione nel caso dei prodotti ittici che richiederebbero solamente un inoculo sul prodotto crudo. Questo suggerisce che questa tecnologia possa trovare grande applicazione nell'industria del pesce e sostituire i trattamenti più convenzionali (de Rezende et al., 2022).

5.1.4. Campi elettrici pulsati (PEF)

I campi elettrici pulsati rappresentano una tecnica non termica utilizzata per il trattamento degli alimenti. In particolare, questa tecnologia ha cominciato a suscitare grande interesse nel settore alimentare intorno alla prima metà del secolo scorso, in seguito all'importante scoperta del meccanismo dell'elettroporazione (Vorobiev & Lebovka, 2020).

Un impulso è un segnale elettrico che parte da un punto A e arriva ad un punto B. La tecnologia PEF utilizza brevi impulsi ad alto voltaggio per il trattamento di alimenti liquidi o solidi. Il voltaggio applicato è in grado di degradare la membrana cellulare dei microorganismi ed inattivare gli enzimi batterici a temperature vicine alla temperatura ambiente (Taha et al., 2022).

Durante il trattamento, gli alimenti vengono inseriti tra due elettrodi e sottoposti ad impulsi elettrici ad alta frequenza per tempi molto brevi, da nanosecondi a millisecondi (Jin et al., 2013). L'utilizzo di brevi impulsi ad elevata frequenza consente di inattivare i microorganismi senza innalzare eccessivamente le temperature del prodotto, preservando così le qualità organolettiche degli alimenti (Toepfl et al., 2007). Grazie a questa proprietà, oggi la pastorizzazione di alimenti come il latte, i formaggi, gli ovoprodotti e i succhi di frutta può avvenire mediante l'utilizzo dei campi elettrici pulsati (Alirezalu et al., 2020).

5.1.4.1. Il PEF: fundamenta e utilizzi nel settore alimentare

5.1.4.1.1. Struttura del PEF

Un sistema PEF semplice (Figura 8) è composto da un generatore ad alto voltaggio, da una camera di trattamento e da un sistema di controllo per il monitoraggio dei parametri di processo. Il generatore ad alto voltaggio produce impulsi elettrici dell'intensità, della forma e della durata desiderati. La camera di trattamento consiste in due elettrodi disposti ad una distanza tale da permettere l'inserimento del prodotto da trattare. Gli elettrodi generalmente sono in acciaio, ma possono essere realizzati con materiali diversi quali carbonio, oro e platino. La camera di trattamento che contiene gli elettrodi è realizzata con materiali isolanti come polietilene, polipropilene, plexiglass o PVC (Vorobiev & Lebovka, 2020).

Figura 8. Esempio di struttura di un sistema PEF continuo.

Le camere di trattamento possono essere statiche o continue: le prime vengono impiegate principalmente nei laboratori a scopo di ricerca, le seconde in ambito industriale. L'uniformità del trattamento PEF su un campione dipende dal design della camera di trattamento e dalla geometria di disposizione degli elettrodi. In generale, le camere possono essere di tre tipologie (Figura 9): a piastre parallele, coassiali e co-lineari. La camera a piastre parallele è la più elementare ed efficace perché genera un campo elettrico omogeneo, applicato perpendicolarmente rispetto al flusso del prodotto, nel caso questo sia un campione liquido. L'altra configurazione molto utilizzata è la co-lineare costituita da elettrodi tubolari, i quali producono un campo elettrico parallelo al prodotto; questa struttura facilita la pulizia e consente una resistenza intrinseca più alta, permettendo di utilizzare una corrente inferiore. Tuttavia, il campo elettrico e la temperatura sono distribuiti in modo disomogeneo all'interno della camera di trattamento (Raso et al., 2016).

Figura 9. Diverse camere di trattamento e relativi picchi.

Il sistema di controllo consiste in due strumenti principali: un oscilloscopio ed un termometro. L'oscilloscopio misura l'oscillazione del voltaggio all'interno della camera di trattamento e mostra

la curva di voltaggio in uscita dalla camera; il termometro misura la temperatura all'interno della camera di trattamento (Vorobiev & Lebovka, 2020).

5.1.4.1.2. Parametri di processo

I parametri di processo che tipicamente caratterizzano la tecnologia dei campi elettrici pulsati sono i seguenti: intensità del campo elettrico (E), tempo di trattamento (t), forma dell'impulso, ampiezza degli impulsi (τ), numero degli impulsi (n), energia specifica degli impulsi (W) e la frequenza degli impulsi (f) (Raso et al., 2016).

- Intensità del campo elettrico (E): fa riferimento all'intensità del campo all'interno della camera di trattamento e dipende dal voltaggio applicato tra gli elettrodi e dalla geometria della camera. Essa può essere calcolata tramite l'Equazione 2, dove V è il voltaggio della corrente che passa attraverso l'alimento e d rappresenta la distanza tra gli elettrodi, si misura in kV/cm;

$$E = \frac{V}{d}$$

Equazione 2. Calcolo dell'intensità del campo elettrico.

- Tempo di trattamento (t): questo parametro è il risultato della somma degli impulsi per la loro ampiezza (Equazione 3);

$$t = n \times \tau$$

Equazione 3. Calcolo del tempo di trattamento.

- Forma dell'impulso: le forme degli impulsi comunemente utilizzati nella tecnologia PEF sono a decadimento esponenziale o ad onda quadra unipolari e bipolari (Figura 10). Di fondamentale importanza è il monitoraggio degli impulsi durante il trattamento tramite gli oscilloscopi contenuti all'interno delle camere di trattamento;

Figura 10. Forma degli impulsi nei campi elettrici pulsati.

- Ampiezza degli impulsi: questo parametro misura la durata di un impulso, più in particolare misura il tempo in cui un impulso mantiene il voltaggio più alto. Secondo questa logica gli impulsi rettangolari sono più ampi rispetto a quelli esponenziali;
- Frequenza degli impulsi (τ): il parametro in questione si misura in Hz e misura il numero di impulsi nell'unità di tempo (n° di impulsi/secondo). La misura della frequenza degli impulsi è molto importante in quanto da questo fattore dipende, in particolare, l'aumento della temperatura del campione che si sta trattando;
- Energia specifica degli impulsi (W): si misura in kJ/kg/impulso e rappresenta l'energia elettrica ricevuta dal campione all'interno della camera di trattamento per ogni impulso. Questo parametro dipende dalle caratteristiche intrinseche del prodotto trattato e dalla forma degli impulsi.

5.1.4.1.3. Effetti sugli alimenti

5.1.4.1.3.1. Elettroporazione

Uno dei principali fenomeni su cui si basa l'applicazione dei campi elettrici pulsati nel campo alimentare è il fenomeno dell'elettroporazione. Questa proprietà del PEF venne sin da subito sfruttata

per l'inattivazione microbica negli alimenti (Barba et al., 2015). Per elettroporazione si intende l'apertura di pori in corrispondenza delle membrane di cellule vegetali, animali o microbiche. Tale fenomeno, in maniera semplificata, può essere distinto in reversibile e irreversibile (Figura 11) (Saulis, 2010).

Figura 11. Rappresentazione schematica del fenomeno di elettroporazione (fonte: www.foodhubmagazine.com).

L'elettroporazione reversibile viene spesso utilizzata per applicazioni "in vivo", in cui è possibile sfruttare la temporanea apertura dei pori nelle membrane plasmatiche per l'introduzione di frammenti di DNA o sostanze chemioterapiche (Miklavčič et al., 2014) (Figura 12).

L'elettroporazione irreversibile, invece, causa una permanente variazione della permeabilità delle membrane con conseguente morte delle cellule, proprietà maggiormente apprezzata in ambito alimentare. Infatti, i trattamenti con campi elettrici pulsati possono essere utilizzati come valida alternativa ai trattamenti termici convenzionali per l'inattivazione microbica (Saldaña et al., 2014); oppure, in combinazione ad altre operazioni unitarie, quali essiccazione, liofilizzazione, congelamento, disidratazione osmotica, impregnazione sottovuoto, estrazione, al fine di accelerare i trasferimenti di massa e di calore, e di migliorare la qualità dei prodotti alimentari (Wiktor & Witrowa-Rajchert, 2016).

Figura 12. Rappresentazione schematica dei possibili campi di applicazione del PEF (fonte: www.foodhubmagazine.com).

5.1.4.1.3.2. Effetto sulle proprietà funzionali delle proteine

I campi elettrici pulsati sono in grado di interferire con la struttura proteica di un prodotto alimentare. Questo effetto non solo modifica le proprietà nutrizionali delle proteine presenti in un alimento, ma ne modifica anche le proprietà funzionali, ovvero la solubilità, il potere gelificante, il potere emulsionante e il potere schiumogeno (Taha et al., 2022).

- Solubilità proteica: la solubilità viene comunemente determinata misurando la concentrazione delle proteine solubili in seguito a centrifugazione del campione e rapportandola alla concentrazione totale di proteine prima della centrifugazione. La solubilità delle proteine è influenzata da diversi fattori intrinseci, come la composizione amminoacidica, il peso molecolare, il rapporto tra aminoacidi idrofobici e idrofilici superficiali, il numero di legami ad idrogeno (Golovanov et al., 2004; Zhu et al., 2017) e altri fattori estrinseci, quali, la temperatura, la forza ionica, il pH e la presenza di solvente (Kramer et al., 2012). In generale, negli studi effettuati, l'effetto dei campi elettrici pulsati in trattamenti PEF moderati (1.65 kV/cm con impulsi a decadimento esponenziale), causa una diminuzione della solubilità nelle proteine del pisello (da 23.2% a 17.2%), del riso (16.4% a 9.2%) e nel glutine (da 25% a 22.4%). Tuttavia, negli isolati proteici della soia si è riscontrato che il trattamento con PEF fino a 30 kV/cm con impulsi bipolari, ne ha migliorato la solubilità (Zhang et al., 2017).

Quello che si può dedurre da queste considerazioni è che la tipologia di impulso può modulare la solubilità proteica in maniera differente.

- Proprietà gelificante: trasformazione di una proteina dallo stato di “sol” allo stato di “gel”. Le proprietà gelificanti delle proteine sono spesso associate al contenuto di gruppi -SH e ponti disolfuro. Nei prodotti lattiero-caseari, ad esempio, la gelatinizzazione delle proteine del latte è un fattore essenziale (formaggio, latte, yogurt, ecc.) (Lucey, 2002). Alcuni studi hanno dimostrato che il trattamento PEF può incrementare il potere gelificante (a 72 C°) della β -lattoglobulina quando i campioni sono sottoposti a sei pulsazioni (Taha et al., 2022). Alcuni studi, basati sull’effetto del PEF (20 e 30 kV/cm) a differenti temperature di processo sulla coagulazione presamica del latte crudo, hanno evidenziato una riduzione del tempo di coagulazione presamica (RCT) dei campioni trattati con PEF (a 20 °C), rispetto a quelli trattati con la più tradizionale pastorizzazione (Yu et al., 2009). Inoltre, altre ricerche condotte sulle proteine isolate del latte, hanno dimostrato un aumento delle proprietà gelificanti nelle proteine quando trattate a 35 kV/cm, mentre una loro diminuzione se trattate a 45 kV/cm (S. Jin et al., 2013). L’aumento del potere gelificante in seguito al trattamento PEF, è collegato ad una disorganizzazione della struttura nativa delle proteine e ad una esposizione a livello superficiale di nuovi gruppi -SH seguiti dalla formazione di legami a ponte disolfuro (Figura 13). Un ulteriore effetto del PEF che coadiuva la proprietà gelificante, è il fenomeno della polarizzazione che porta ad attrarre le molecole polarizzate l’una con l’altra (Perez & Pilosof, 2004).

Figura 13. Modifiche a carico della struttura proteica in seguito al trattamento PEF.

- Proprietà emulsionante e schiumogena: la stabilità delle emulsioni è fondamentale per aumentare la shelf-life dei prodotti alimentari emulsionati (es. maionese, gelato, burro, latte, margarina ecc.). Le proteine riducono la tensione superficiale tra acqua e grassi o tra grassi e gas, stabilizzando le emulsioni e le schiume (Taha et al., 2020). Diverse tecnologie innovative, come le HPP, il gas plasma freddo e le microonde vengono già utilizzate per migliorare le proprietà gelificanti e schiumogene delle proteine. Alcuni studi basati sull'effetto del PEF sulle proprietà emulsionanti e schiumogene di una miscela di proteine isolate del latte e destrani, hanno dimostrato che l'effetto del PEF (15-30 kV/cm) aumenta l'emulsifying activity index (quantità di olio che può essere emulsionata per unità proteica). L'effetto sembra essere legato alla reazione di glicosilazione tra proteine isolate del latte e destrani che risulta favorita con il trattamento PEF (Sun et al., 2011). In questo modo si migliora il potere emulsionante, in quanto la regione idrofobica delle proteine forma un'interfaccia proteine-grassi, mentre la regione polisaccaridica idrofila forma un'interfaccia con la fase acquosa (Taha et al., 2020). I cambiamenti strutturali delle proteine indotti dalla tecnologia PEF possono influenzarne le proprietà funzionali (Figura 13) (Taha et al., 2022).

5.1.4.1.4. Applicazione dei campi elettrici pulsati nell'industria alimentare

Il possibile utilizzo dei campi elettrici pulsati come mezzo di estensione della shelf-life è da tempo conosciuto. Tra gli anni 80' e 90', questa tecnica veniva utilizzata per l'inattivazione di microorganismi patogeni e/o degradativi (Gudmundsson & Hafsteinsson, 2001). Più tardi, grazie a ricerche pionieristiche riguardanti la permeabilizzazione elettrica, il PEF è stato usato per aumentare la resa della mela e della carota nell'industria di produzione dei succhi di frutta (Gudmundsson & Hafsteinsson, 2001). Altre applicazioni interessanti riguardano l'utilizzo dei campi elettrici pulsati per la modulazione dei trasferimenti di massa durante la salagione (Cropotova et al., 2021), oppure per la modifica della texture degli alimenti (Gudmundsson & Hafsteinsson, 2001).

Ad oggi, esiste pochissima letteratura scientifica in merito alla capacità del PEF di modificare la microstruttura degli alimenti. Ad esempio, vi è uno studio condotto su filetti di salmone da Gudmundsson & Hafsteinsson (2001); la ricerca ha dimostrato che trattamenti con potenze superiori a 1.36 kV/cm con 40 pulsazioni, possono causare gaping nelle fibre muscolari dei filetti (Figura 14).

Figura 14. Effetto del trattamento PEF sulle fibre muscolari del salmone.

Un'ulteriore applicazione dei campi elettrici pulsati consiste nell'estrazione di composti bioattivi dagli alimenti, impiego molto promettente per sfruttare il PEF nell'ambito della valorizzazione dei sottoprodotti. Questa proprietà è legata alla capacità del PEF di alterare la struttura della membrana cellulare e facilitare quindi l'estrazione di composti dalla cellula. Alcune ricerche hanno dimostrato la possibilità di estrarre composti bioattivi antiossidanti a partire dalle branchie, lisce e teste del branzino tramite l'applicazione del PEF (Franco et al., 2020)

Altri utilizzi importanti del PEF nel campo alimentare riguardano la modulazione dei trasferimenti di massa durante la salagione. La salamoia assistita dai campi elettrici pulsati sembra una tecnologia promettente nell'industria dei prodotti ittici grazie alla sua efficacia nel ridurre il tempo di salatura, aumentare il trasferimento di massa e nel migliorare la diffusione della salamoia nel muscolo, per garantire una distribuzione omogenea del sale (Cropotova et al., 2021).

6. Materiali e metodi

6.1. Materia prima

La sperimentazione è stata eseguita su 160 filetti di branzino pescati (origine Italia), che sono stati sfilettati e spellati presso l'azienda Economia del Mare (Cesenatico), posti sotto ghiaccio e trasportati presso i laboratori del CIRI Agroalimentare di Cesena. I filetti, dal peso di circa 80 g ciascuno, sono stati suddivisi in 2 gruppi:

- A: Controllo, non trattato;
- B: Filetto trattato con PEF;

6.2. Trattamento PEF

Il trattamento PEF è stato condotto per mezzo di un generatore di corrente pulsata (Figura 15) (EPULSUS ®-BMX-Y) con camera di trattamento composta da due elettrodi paralleli in acciaio.

Figura 15. Generatore di impulsi (a sinistra) e camera di trattamento (a destra).

Ogni filetto è stato inserito all'interno di una camera di trattamento (distanza elettrodi: 4.7 cm) precedentemente riempita con 1 litro di acqua a temperatura ambiente e trattati. I parametri del PEF utilizzati durante l'esperimento sono stati i seguenti:

- $E = 0.6 \text{ kV/cm}$;
- Frequenza degli impulsi: 100 Hz;
- Ampiezza dell'impulso: 10 μs ;
- Numero di impulsi: 1000;
- Tempo di trattamento: 10 s;

Figura 16. Filetti di branzino trattati con PEF e confezionati in MAP.

6.3. Salagione

Sia il gruppo di controllo che il gruppo trattato con PEF sono stati sottoposti a salatura per immersione, in una salamoia costituita da cloruro di sodio (NaCl) al 5% (w/v). La salamoia è stata preparata all'interno di contenitori da 30 litri opportunamente sanificati. Dopo questa operazione preliminare si è proceduto ad immergere tutti i filetti all'interno di vasche di polietilene ad alta densità (HDPE) da 25 litri (Figura 17), con un rapporto salamoia:prodotto di 1:4. I campioni sono stati poi inseriti in cella frigorifera a 4 °C per 24 ore. Il tempo di immersione è stato selezionato in seguito a prove preliminari volte a determinare il tempo necessario per raggiungere una concentrazione di sale del 1.5 %.

Figura 17. Filetti di branzino in salamoia.

6.4. Confezionamento in atmosfera modificata (MAP) e stoccaggio

In seguito alla salagione, sia i campioni PEF che quelli di controllo sono stati disposti su griglie metalliche per circa 10 minuti in cella frigorifera a 4 °C per drenare l'acqua salata in eccesso, quindi sono stati confezionati in vaschette di polipropilene (PP) e sigillati ermeticamente con un film di PP ad alta barriera. La realizzazione delle atmosfere protettive è stata eseguita utilizzando un miscelatore di gas quaternario (mod. KM100-4, Witt-Gasetechnik, Witten, Germania), collegato a bombole di gas e ad una saldatrice a flusso di gas (mod. Multiple 315, Orved S.r.l, Venezia, Italia) (Figura 18). Le condizioni atmosferiche create all'interno delle confezioni erano le seguenti: 20% CO₂, 80% N₂. I filetti confezionati sono stati conservati in cella frigorifera a 4 °C. Durante lo stoccaggio, sono stati eseguiti 5 tempi di campionamento nei giorni 0, 1, 3, 6 e 8. Per ogni giorno di campionamento sono stati prelevati 12 campioni per effettuare le determinazioni analitiche, ossia 6 per ogni gruppo (6A e 6B).

Figura 18. Miscelatore di gas quaternario (mod. KM100-4, Witt-Gasetechnik, Witten, Germania).

6.5. Determinazioni analitiche

Per tutti i campioni sono state eseguite le determinazioni analitiche relative a calo peso, composizione dello spazio di testa delle confezioni, colore, texture, attività dell'acqua, variazione del contenuto in acqua, variazione del contenuto in NaCl.

Per uniformare i risultati a causa della disomogeneità del filetto, da ognuno è stato ricavato un quadrato dalle dimensioni di 2 cm x 2 cm dalla zona centrale, come mostrato in Figura 19 per le determinazioni analitiche della texture, del colore, della concentrazione di NaCl, dell'attività dell'acqua e del contenuto di acqua.

Figura 19. Zona di prelievo del campione dal filetto di branzino.

6.5.1. Variazione del peso

La misura della variazione del peso è stata eseguita pesando i campioni con una bilancia Gibertini Europe 8000 (Gibertini, Milano) prima dell'inserimento in salamoia (peso iniziale) e in seguito all'apertura della confezione MAP (peso finale). Il calo peso è stato calcolato in percentuale secondo l'Equazione 4. Calcolo della variazione del peso (%).

$$\text{Variazione di peso (\%)} = \frac{\text{peso iniziale} - \text{peso finale}}{\text{peso iniziale}} \cdot 100$$

Equazione 4. Calcolo della variazione del peso (%).

6.5.2. Variazione della composizione dello spazio di testa

La misurazione della composizione della variazione dello spazio di testa è stata eseguita mediante l'utilizzo di un analizzatore di O₂ e CO₂ (mod. MFA III S/L -Witt-Gasetechik, Witten, Germany) (**Error! Reference source not found.**). Per ogni tempo di campionamento sono state misurate 5 confezioni di ogni campione.

Figura 20. Utilizzo dell'analizzatore di O₂ e CO₂ per l'analisi della composizione dello spazio di testa.

6.5.3. Colore

Il colore è stato misurato tramite un colorimetro tri-stimolo Chroma Meter CR 400 (Minolta Italia, Milano Italy) con illuminante C (luce del giorno). Prima di essere utilizzato per l'analisi il colorimetro è stato correttamente tarato con i colori di riferimento ed impostato nella scala di misura CIE L* a* b*, dove L* rappresenta la misura della luminosità, a* l'indice di verde-rosse, e b* l'indice di blu-giallo. La misurazione è stata eseguita posizionando il campione di 2 X 2 cm sulla lente, sempre rivolto dallo stesso lato ossia quello originariamente a contatto con la lisca.

6.5.4. Texture

La texture dei campioni è stata valutata tramite il test di compressione mediante l'utilizzo di un Texture Analyser TA HDi 500 (Stable Micro Systems, Godalming, UK) dotato di una cella di carico di 5 kg. In seguito alla calibrazione dello strumento il campione è stato posizionato al di sotto di una piastra di compressione (Figura 21. Test di compressione su un campione di branzino.) e sono stati impostati i seguenti parametri:

- Velocità di movimento: 3 mm/s
- Forza massima: 5 kg

Lo strumento, in seguito all'applicazione di una forza sul campione restituisce un grafico di sforzo-deformazione. Il dato che si prende in considerazione per la valutazione della texture è la forza massima espressa in Newton (N).

Figura 21. Test di compressione su un campione di branzino.

6.5.5. Attività dell'acqua

L'analisi dell'attività dell'acqua (a_w) è stata eseguita mediante un igrometro a punto di rugiada AquaLab (Mod. Series 3 TE, Decagon Device, Inc.) (Figura 22) le cui specifiche sono riportate qui di seguito.

- Range a_w : 0.300 – 1000;

- Accuratezza a_w : ± 0.300
- Risoluzione: ± 0.001

Per ogni campione sono stati pesati circa 3 g, inseriti in apposite capsule avendo cura di coprire bene il fondo e poi inseriti nella camera di misurazione dello strumento.

Figura 22. Igrometro a punto di rugiada AquaLab (Mod. Series 3 TE, Decagon Device, Inc.)

6.5.6. Contenuto in sostanza secca

Il contenuto di sostanza secca nei filetti è stato misurato seguendo il metodo ufficiale AOAC 950, 46 (AOAC, 2000). Sono stati inseriti 3g di campione all'interno di vaschette di alluminio (Figura 23) precedentemente asciugate in stufa e pesate (peso umido, m_f). Successivamente i contenitori contenenti il campione sono stati inseriti in stufa (Figura 24) a 105 °C. Passate 24 ore i campioni sono stati ripesati (peso secco, m_d) ed è stato determinato il contenuto di sostanza secca in percentuale con la seguente formula (Equazione 5):

$$\text{Sostanza secca (\%)} = \frac{m_d}{m_f} \cdot 100$$

Equazione 5. Calcolo della sostanza secca in percentuale

Figura 23. Campioni essiccati

Figura 24. Stufa utilizzata per l'essiccazione dei campioni

6.5.7. Contenuto di NaCl

Il contenuto di sale è stato determinato seguendo il metodo standard ISO 1738:2004/ISO 1841-2:1996 tramite titolazione potenziometrica, grazie ad un titolatore automatico TitraLab AT1000 Series (HACH Lange GmbH) (Figura 25). Lo strumento svolge una titolazione automatica per la

determinazione della concentrazione di sale nel campione. L'analisi è basata sulla seguente reazione $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}_{(\text{precipitato})}$. Sono stati pesati circa 0.8 grammi di filetto finemente tritato ed inseriti all'interno di un becher con 50 ml di acqua distillata. Il becher è stato inserito nell'apposito alloggiamento dello strumento ed è stata fatta partire l'analisi. La titolazione procede mantenendo in costante agitazione il campione aggiungendo AgNO_3 0.1 M alla soluzione fino al raggiungimento del punto di equivalenza determinato dall'elettrodo inserito all'interno della soluzione. Terminata l'analisi lo strumento offre il risultato in percentuale secondo l'Equazione 6, dove V titolante rappresenta il volume (in L?) di AgNO_3 necessario per raggiungere il punto di equivalenza, C titolante indica la concentrazione molare di AgNO_3 e 58.443 g/mol è il peso molecolare dell' NaCl .

$$\text{NaCl (\%)} = \frac{V \text{ titolante} \cdot C \text{ titolante} \cdot 58.443 \cdot 100}{\text{peso campione} \cdot 1000}$$

Equazione 6. Calcolo della concentrazione di NaCl (%)

Figura 25. Titolatore automatico TitrLabAT1000 Series (HACH Lange GmbH)

6.5.8. pH

I valori di pH sono stati determinati utilizzando un pH-metro (Crison, Barcellona) inserendo 5 g di campione tagliato finemente e 5 ml di acqua distillata all'interno di una provetta.

6.5.9. Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS)

La misura delle sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (TBARS), è stata eseguita sui filetti di salmone secondo il metodo descritto da Bao e Ertbjerg (2015). Un'aliquota di 5 g di ciascun campione è stata omogeneizzata con 15 mL di acido tricloroacetico (5% p/v) e 0,5 mL di butilidrossitoluene (BHT) (4,2% in etanolo, p/v) in bagno di ghiaccio.

L'omogeneizzazione è stata effettuata utilizzando un omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) a 13.000 giri al minuto per 30 secondi. La sospensione è stata filtrata con carta da filtro (Whatman 42, GE Healthcare) e un'aliquota di 2 mL di filtrato è stata miscelata con 2 ml di acido tiobarbiturico (0,02 M) in una provetta e lasciata in incubazione in un bagno d'acqua (90 °C) per 40 minuti. In seguito al raffreddamento delle provette, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm (spettrofotometro UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Giappone).

Per calcolare la quantità di malondialdeide (MDA) prodotta è stata utilizzata una curva standard di 1,1,3,3-tetraetossipropano. Il contenuto in TBARS è stato espresso in mg di malondialdeide (MDA)/kg di filetto di pesce.

6.5.10. Analisi sensoriale

L'analisi sensoriale è stata condotta da un panel composto da 6 assaggiatori addestrati di sesso maschile e femminile. Il test prevedeva la valutazione visiva ed olfattiva con un punteggio da 1 a 5 (Tabella 1) (Meilgaard et al., 1999; Mendes & Gonçalves, 2008).

VALUTAZIONE VISIVA	Scala di punti
colore caratteristico (bianco translucido)	5
Colore bianco latte/ rosa chiaro	4
Bianco opaco /macchie gialle	3-2
decolorazione evidente/ giallo con macchie marroni	1
VALUTAZIONE OLFATIVA	
Odore di mare	5
Odore di alga	4
Odore di rancido, traccia di "off-flavours"	3-2
Odore putrido	1

Tabella 1. Attributi e scale di punteggio utilizzate per la valutazione sensoriale

6.5.11. Analisi microbiologiche

Fra i microrganismi target delle analisi microbiologiche effettuate per il presente studio vi sono i batteri mesofili aerobi, i batteri psicofili aerobi, capaci per definizione di moltiplicarsi a temperature di refrigerazione, i batteri appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, i batteri lattici ed i lieviti.

In particolare:

- i batteri mesofili totali sono stati determinati usando lo *Standard Plate Count Agar* ALPHA (PCA; Oxoid Thermo-Fisher) e un'incubazione a 30°C per 72 ore;
- i batteri psicrofili totali sono stati determinati utilizzando il terreno PCA e un'incubazione a 4°C per 10 giorni;
- le *Enterobacteriaceae* sono state determinate usando il terreno *Violet Red Bile Glucose Agar* e un'incubazione a 37°C per 24 ore;
- i batteri lattici sono stati determinati usando il terreno *De Man, Rogosa and Sharpe* (MRS; Oxoid Thermo-Fisher) e un'incubazione a 37°C per 48 ore;
- i lieviti sono stati determinati usando il terreno *Sabouraud Dextrose Agar* e un'incubazione a 30 °C per 48 h.

La tecnica di campionamento microbiologico prevedeva innanzitutto l'omogeneizzazione del campione, di cui sono stati pesati 10 grammi in un sacchetto sterile e a cui sono stati addizionati 90 ml di soluzione fisiologica previamente sterilizzata, in un rapporto di diluizione 1:10. Il contenuto diluito del sacchetto è stato poi omogeneizzato per 2 minuti in Stomacher (modello Lab Blender Seward, London, UK). Dopo questa prima diluizione/omogeneizzazione, sono state effettuate le restanti diluizioni seriali. La procedura consiste nel prelevare 1 ml della soluzione madre e trasferirlo in 9 ml di soluzione fisiologica sterile, omogeneizzare mediante vortex per 5-10'' e ripetere le operazioni per ottenere diluizioni decimali successive fino alla diluizione limite. In seguito, si è proceduto con la semina per spatolamento, inoculando 0.1 ml della sospensione cellulare avente l'opportuna diluizione, per la ricerca di batteri lattici, lieviti e muffe, mesofili e psicrofili. Per la ricerca, invece, di *Enterobacteriaceae*, è stata utilizzata la tecnica del doppio strato: si inocula in piastra 1 ml dell'opportuna diluizione, si aggiunge il primo strato di terreno (a circa 50 °C) e dopo la solidificazione di quest'ultimo si aggiunge il secondo strato di terreno.

I valori massimi di carica per definire il periodo di accettabilità dei prodotti e, quindi, la loro shelf-life, sono stati definiti coerentemente con i riferimenti standard (Rodrigues et al., 2016; Ryder et al., 2014), che suggeriscono una soglia di mesofili pari a 10^6 UFC/g di prodotto.

6.6. Analisi statistica

I dati sono stati elaborati tramite il test parametrico t-student per due campioni. Il software utilizzato per l'elaborazione statistica è XLSTAT (Addinsoft). I dati relativi a tutte le analisi svolte sono stati

espressi come la media \pm la deviazione standard, con i seguenti valori di significatività: “****”: $p < 0.001$; “***”: $p < 0.01$; “**”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

7. Risultati e discussione

7.1. Variazione del peso

Figura 26. Calo peso (%) misurato nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “****”: $p < 0.001$; “***”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

La variazione percentuale di peso è risultata compresa tra 0,5 e 0,8% per il campione di controllo e tra 0,1 e 0,4 per il campione trattato con PEF, con differenze significative ($p < 0.05$) in corrispondenza dei tempi di campionamento 1 e 6 (Figura 26), nei quali la diminuzione del peso è risultata essere inferiore nei campioni trattati con PEF rispetto al controllo. Nonostante l'assenza di differenze significative ($p > 0.05$), questa tendenza può essere osservata anche nel tempo di campionamento 3, dove il calo di peso risulta ancora una volta inferiore nei campioni trattati. Tale andamento è confermato dal risultato ottenuto da Huang et al. (2020), i quali, in seguito ad un esperimento condotto applicando campi elettrici pulsati (0.3 kV/cm) sul pesce gatto, hanno riscontrato il medesimo andamento dei dati. La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere attribuita alla riorganizzazione dell'acqua presente nei tessuti muscolari causata dal trattamento con campi elettrici pulsati (Hsieh et al., 2010). (Li et al., 2017) hanno studiato l'effetto dei campi elettrici sull'efficienza di scongelamento di carpe comuni congelate leggermente salate. Gli autori, hanno ritenuto che l'alta

percentuale di acqua immobilizzata potesse essere responsabile della diminuzione della perdita di gocce nei filetti di carpa dopo il trattamento con campi elettrici. Inoltre, l'aumento della concentrazione di sale nei tessuti determina, soprattutto a livello delle miofibrille, un aumento dell'assorbimento di acqua e del rigonfiamento in determinate condizioni (Krasnow et al., 2013). Risultati simili possono essere osservati in letteratura nelle ricerche condotte da Cropotova et al. (2021), i quali applicando campi elettrici pulsati (0.6 kV/cm) come pretrattamento della salagione di filetti di branzino, hanno riscontrato una maggiore capacità di trattenere acqua nei campioni trattati. Il fenomeno sembra essere legato, oltre all'effetto del PEF, alla concentrazione di sale.

7.2. Concentrazione dei gas all'interno delle confezioni

Figura 27. Concentrazione di O₂ (%) all'interno delle confezioni misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: >0.05 .

Figura 28. Concentrazione di CO₂ (%) all'interno delle confezioni misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: >0.05 .

Le concentrazioni dei gas, ossigeno (O₂) e anidride carbonica (CO₂), misurate all'interno delle confezioni durante lo stoccaggio dei campioni di branzino non trattati (controllo) e trattati con il PEF, sono riportate nelle figure 27 e 28, rispettivamente. In generale, è possibile apprezzare una diminuzione del contenuto di CO₂ rispetto a quello iniziale (20%) già a partire dal primo giorno di stoccaggio sia per il controllo che per la controparte trattata. La riduzione di CO₂ all'interno delle confezioni è ascrivibile all'assorbimento di questo gas da parte del prodotto confezionato (Limbo et al., 2013). La CO₂ è infatti solubile in acqua e lipidi, la sua solubilizzazione porta alla formazione di acido carbonico provocando anche una riduzione del volume interno dell'imballaggio che può avere conseguenze negative sia per il prodotto che per l'integrità del confezionamento. Tuttavia, per le condizioni da noi applicate in questo studio, ciò non si è verificato. Dopo 1 giorno di stoccaggio sono state riscontrate differenze significative ($p < 0.05$) nella concentrazione di O₂ e CO₂. Riguardo al contenuto in O₂, esso risulta maggiore nel trattamento PEF rispetto al controllo, mentre la CO₂ è inferiore nel trattamento PEF. Tuttavia, le differenze non erano significative per gli altri tempi.

7.3. Colore

Figura 29. Indice di luminosità (L*) misurato nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “****”: $p < 0.001$; “***”: $p < 0.01$; “**”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Figura 30. indice di rosso-verde (a^*), misurato nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

I risultati relativi ai parametri di colore L^* , a^* e b^* sono osservabili rispettivamente nelle figure 29, 30 e 31. Per quanto riguarda l’andamento di L^* (luminosità), non sono state riscontrate differenze significative; tuttavia, si può osservare un leggero aumento del valore con il passare dei giorni di conservazione. Inoltre, l’andamento dei dati relativo al valore di a^* (indice di rosso) è in disaccordo con i risultati ottenuti da Crobotova et al. (2021), i quali, in seguito ad un esperimento condotto su filetti di branzino trattati con PEF alle stesse condizioni della presente sperimentazione e sottoposti a salagione, avevano osservato una diminuzione significativa di tale valore in seguito al trattamento.

Figura 31. Indice di giallo-blu (b^*), misurato nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Per quanto riguarda i valori di b^* (giallo-blu), come si può osservare in Figura 31, non sono state riscontrate differenze significative. In genere, i cambiamenti del valore di b^* nei prodotti ittici sono collegati all'accumulo di composti di colore giallo, che si generano a partire dalla polimerizzazione dei prodotti dell'ossidazione lipidica (Cropotova et al., 2021).

Nonostante le considerazioni appena fatte, è bene specificare che le differenze cromatiche appena descritte, potrebbero anche essere attribuibili alla fisiologica disomogeneità di colore nei campioni di partenza.

7.4. Texture

Figura 32. Parametro della texture relativo alla durezza (N) misurato nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

La texture dei filetti è riportata nella Figura 32. I valori sono risultati diminuire durante lo stoccaggio per entrambe i campioni rispetto al punto iniziale, a causa dell'intenerimento del tessuto. Tra i due campioni non sono emerse differenze significative ($p < 0.05$) in nessuno dei tempi di campionamento. In uno studio di Zhang et al. (2022), caratterizzato da campi elettrici più elevati (2 kV/cm) rispetto a quelli utilizzati in questo studio (0.6 kV/cm), il valore della forza relativa (N) dei campioni trattati con campi elettrici pulsati è risultato inferiore rispetto alla controparte non trattata. Alcune ricerche, come quelle condotte da Kantono et al. (2019), suggeriscono che trattamenti con un'intensità del campo elettrico di 1.9 kV/cm possono causare una frammentazione dei tessuti miofibrillari dei prodotti carnei, a livelli tali da aumentare significativamente la tenerezza delle carni. La tenerezza è un attributo molto importante tra le qualità sensoriali apprezzabili dal consumatore. Negli ultimi anni, diversi studi si sono focalizzati sulla capacità dei campi elettrici pulsati di aumentare la tenerezza della carne; ad esempio, quelli condotti da Bekhit et al. (2014) suggeriscono che l'aumento della

tenerezza sia collegato ad una accelerazione del processo di proteolisi e ad un aumento della permeabilizzazione delle membrane cellulari, effetti indotti dal trattamento PEF.

7.5. Attività dell'acqua

La salatura provoca una riduzione dell'attività dell'acqua (a_w) grazie al sequestro dell'acqua libera presente nei tessuti. Secondo diversi autori, sono presenti tre differenti tipologie di acqua nei tessuti muscolari: la prima, presente in una quantità di circa il 5%, è detta acqua di struttura ed è strettamente legata alle proteine; la seconda è situata all'interno di strutture proteiche organizzate (acqua intra-miofibrillare); la terza, che costituisce più del 70% del totale, è l'acqua extra miofibrillare facilmente mobilizzabile. La salatura è in grado di ridurre l'attività di quest'ultima porzione di acqua, proprietà spiegata dalla formazione di interazioni ioniche tra il sale e i fluidi contenuti nel tessuto muscolare del pesce (Cropotova et al., 2021).

Dall'analisi dell'attività dell'acqua sono emerse differenze significative in corrispondenza dei tempi di campionamento 0 ($p < 0.01$), 1 ($p < 0.05$), 3 ($p < 0.05$) e 8 ($p < 0.05$); in ognuno di questi casi (Figura 33) i valori di a_w sono più alti nei campioni trattati con PEF rispetto al controllo. Questi risultati differiscono da quelli ottenuti nelle prove di Cropotova et al. (2021) nelle quali alcuni filetti di branzino sono stati sottoposti a PEF a diverse intensità (0,3 kV/cm e 0,6 kV/cm) e poi immersi in salamoia a diverse concentrazioni di NaCl (5% e 10%). Dai risultati ottenuti non erano emerse differenze tra campioni trattati con PEF e i controlli, ma solo in relazione alle differenti concentrazioni saline.

Figura 33. attività dell'acqua (A_w) misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

7.6. Contenuto di sostanza secca

Il contenuto di sostanza secca dei filetti di branzino, riportato in Figura 34, non presenta differenze significative ($p > 0.05$) tra campioni trattati e quelli non trattati. I dati confermano quanto osservato nello studio di Zhang et al. (2022) condotto su carne di manzo trattata con PEF da 2.5 kV/cm a 10 kV/cm, nel quale non sono state osservate differenze significative ($p > 0.05$) in termini di contenuto di sostanza secca.

Figura 34. Contenuto di sostanza secca (%) misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: >0.05 .

7.7. Variazione del contenuto di NaCl

Il contenuto di sale nei campioni di branzino (Figura 35) subito dopo il processo di salagione era di 1,6 e 1,8% per il campione di controllo e quello trattato con PEF. In seguito alle prove preliminari, l’obiettivo era di raggiungere il valore di 1,5%, in quanto considerato idoneo ad un campione ‘leggermente salato’ pronto per il consumo.

I campi elettrici pulsati sono noti per aumentare i trasferimenti di massa grazie all’elettroporazione indotta dal trattamento, che amplia lo spazio presente tra i filamenti miofibrillari dei prodotti carnei e ittici (Gómez et al., 2019; Huang et al., 2020). Alcuni studi pubblicati sull’applicazione di campi elettrici pulsati, pari a quella utilizzata per questa sperimentazione (0.6 kV/cm) sui filetti di branzino, mostrano un trasferimento di massa significativamente maggiore dopo 24h di salamoia nei campioni trattati con PEF rispetto al controllo (Cropotova et al., 2021), in accordo pertanto con il leggero ma significativo aumento riscontrato nel campione trattato con PEF rispetto al controllo.

Nei restanti giorni di campionamento, l'unica differenza significativa è stata rilevata dopo 1 giorno di stoccaggio, in cui la concentrazione di sale nel controllo era maggiore rispetto ai campioni trattati. Tuttavia, tale differenza è probabilmente attribuibile alla disomogeneità fisiologica propria dei filetti di branzino; questa ipotesi può essere anche confermata dall'elevata deviazione standard registrata nei campioni appartenenti al controllo. Alcuni studi, dimostrano che l'applicazione di campi elettrici di maggiore intensità (2 kV/cm), come quelli utilizzati da Klonowski et al. (2006) su filetti di merluzzo, possono aumentare il numero di pori nel tessuto muscolare, migliorando così la migrazione di sale e quindi l'omogeneità nella concentrazione di NaCl all'interno dei filetti. Secondo questa logica, in questo studio, l'applicazione del trattamento PEF con un'intensità di campo elettrico superiore a 0,6 kV/cm forse avrebbe potuto ridurre la variabilità dei dati dei campioni trattati con PEF, offrendo magari differenze più significative. Tuttavia, l'efficacia del trattamento PEF può dipendere dalla conducibilità elettrica della materia prima, che potrebbe variare in base alle caratteristiche della carne, al tipo di muscolo, alle condizioni di conservazione, all'età dell'organismo e alle condizioni di marinatura (Alahakoon et al., 2016).

Figura 35. Concentrazione di NaCl (%) misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: >0.05 .

Un ulteriore effetto del sale, come accennato precedentemente, è quello di aumentare la capacità di ritenzione idrica, se utilizzato a concentrazioni del 5% in acqua. Questa proprietà è confermata dalle ricerche di Krasnow et al. (2013) ed è collegata all'azione degli anioni Cl⁻ che tendono ad associarsi ai gruppi positivamente carichi delle proteine. In questo modo, gli stessi vengono neutralizzati,

mentre aumenta la forza repulsiva dei gruppi carichi negativamente. Ciò si riflette in un'espansione degli spazi intra-miofibrillari dovuta alle forze repulsive e di conseguenza in una migliore ritenzione idrica dei filetti (Cropotova et al., 2021).

7.8. pH

Il pH iniziale dei campioni (Figura 36) era 6.31 in entrambi i trattamenti. La progressiva diminuzione del pH nel tempo, sia nel controllo che nei campioni trattati con campi elettrici pulsati, corrobora i risultati di Huang et al. (2020) e può essere ricondotta al processo di respirazione anaerobica che segue la morte dei pesci, il quale determina la produzione di acido lattico, all'attività di alcuni enzimi endogeni e infine alla proliferazione di microorganismi degradativi.

Tra i campioni trattati con PEF e quelli di controllo non sono state rilevate differenze significative ($p < 0.01$), se non al tempo 1, ma di lieve entità.

Figura 36. Valori di pH misurati nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

7.9. Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS)

L'ossidazione lipidica è stata misurata mediante la determinazione delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS), ossia sostanze derivate dall'ossidazione lipidica, ampiamente utilizzate come indicatori nella valutazione della rancidità ossidativa di svariati alimenti, tra cui i prodotti ittici (Nishimoto et al., 1985). Queste sostanze comprendono numerose molecole responsabili di *off-flavours*, quali aldeidi, chetoni e acidi grassi a corta catena, che contribuiscono a generare il tipico odore di pesce avariato (Huss, 1988). Nella Figura 37 sono riportati i dati relativi all'ossidazione lipidica dei filetti di branzino leggermente salati, sottoposti e non sottoposti al trattamento PEF,

durante i giorni di conservazione. Il trattamento non ha esercitato un effetto significativo sulla stabilità ossidativa dei grassi, con un'unica eccezione al primo giorno di campionamento, dove si è riscontrata una differenza significativa ($p < 0.001$) dei livelli di MDA sottoposti a trattamento PEF, se paragonati alla controparte non trattata (0.18 e 0.10 mg MDA/kg rispettivamente). Alcune prove sperimentali condotte su filetti di branzino sottoposti a salagione e successivamente trattati con PEF da Crotova et al. (2021), confermano la tendenza seguita da questi dati. Tuttavia, nonostante la differenza tra i due trattamenti sia significativa ($p < 0.001$), non è tale da implicare uno scadimento qualitativo nei filetti.

Per quanto riguarda gli altri tempi di campionamento, i due gruppi sperimentali hanno mostrato valori di TBARS analoghi tra loro, senza differenze statisticamente rilevanti ($p > 0.05$). Tuttavia, il risultato ottenuto nella presente sperimentazione è diverso da quello riportato da Crotova et al. (2021), secondo cui l'applicazione di campi elettrici pulsati ha provocato un aumento significativo dell'indice di ossidazione lipidica. L'aumento dell'ossidazione lipidica nei campioni sottoposti a PEF, secondo alcune ricerche condotte su prodotti carnei, sarebbe da attribuirsi ad un danneggiamento delle membrane cellulari ad opera dei campi elettrici pulsati, i quali sono in grado di accelerare i fenomeni ossidativi a carico dei lipidi (Kantono et al., 2019).

Nei successivi tempi di campionamento, i valori di TBARS risultano maggiori, fino ad un massimo di 4,3 mg MDA/kg. Questo incremento è riconducibile alla proprietà del sale di aumentare l'ossidazione lipidica, in particolare di lipidi altamente insaturi (Crotova et al., 2021).

Figura 37. Valori medi sull'accumulo di sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (mg MDA/kg) misurati nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. "****": $p < 0.001$; "***": $p < 0.01$; "**": $p < 0.05$; "NS": > 0.05 .

7.10. Analisi sensoriale

La qualità sensoriale è uno dei primi elementi a variare in seguito al decadimento qualitativo dei prodotti ittici freschi. In questo tipo di prodotti, i cambiamenti nelle caratteristiche sensoriali si verificano in gran parte prima della comparsa di qualsiasi altro rischio sanitario (Giménez et al., 2012).

Figura 38. Valori di freschezza ottenuti dalla valutazione visiva derivata dall'analisi sensoriale dei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Nelle figure 38 e 39, sono riportati i valori di freschezza dei campioni non trattati e trattati con campi elettrici pulsati e confezionati in MAP, risultati dall'analisi sensoriale (visiva e olfattiva). Il limite in termini di accettabilità della freschezza nei filetti di branzino è stato posto pari a 3. In generale, l'andamento dei dati relativi alla valutazione visiva e olfattiva è il medesimo. Tutti i campioni, al tempo di campionamento 0, sono stati valutati con un voto di 5, in quanto presentavano un aspetto bianco traslucido tipico del branzino ed un odore che rimandava al tipico profumo di mare; le valutazioni sono andate via via peggiorando con il passare dei giorni di conservazione, fino al sesto giorno di campionamento, momento in cui tutti i campioni hanno oltrepassato il limite di accettabilità. L'andamento dei dati relativi all'analisi sensoriale conferma quanto detto per l'ossidazione lipidica: l'assenza di differenze significative nella concentrazione di sostanze reattive all'acido tiobarbiturico, responsabili di *off-flavours*, ha probabilmente contribuito alla non significatività delle valutazioni olfattive.

Figura 39. Valori di freschezza ottenuti dalla valutazione olfattiva derivata dall'analisi sensoriale dei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

7.11. Analisi microbiologiche

Figura 40. Carica microbica relativa alla popolazione di batteri mesofili misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Figura 41. Carica microbica relativa alla popolazione di batteri psicrofili misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Figura 42. Carica microbica relativa alla popolazione di Enterobacteriaceae misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Figura 43. Carica microbica relativa alla popolazione di batteri lattici misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Figura 44. Carica microbica relativa alla popolazione di lieviti misurata nei filetti di branzino durante lo stoccaggio refrigerato. I dati sono espressi come la media \pm la deviazione standard di 5 repliche per ogni trattamento. “***”: $p < 0.001$; “**”: $p < 0.01$; “*”: $p < 0.05$; “NS”: > 0.05 .

Nelle figure 40, 41, 42, 43 e 44 sono riportate rispettivamente le cariche microbiche (log CFU/g) dei batteri mesofili, psicrofili, *Enterobacteriacee*, batteri lattici (LAB) e lieviti riscontrate nei campioni trattati e non trattati. I valori iniziali rilevati nei campioni erano di 3.4 log CFU/g per i mesofili, 3.2 log CFU/g psicrofili, 0 log CFU/g per le *Enterobacteriacee*, 2.8 log CFU/g per i batteri lattici (LAB) e 0 log CFU/g per lieviti, rispettivamente. Tali valori sono simili a quelli riscontrati da (Rodrigues et al., 2016), i quali in un esperimento condotto su trota iridea confezionata in atmosfera modificata hanno riscontrato cariche microbiche iniziali di batteri mesofili e psicrofili comprese tra i 2 – 4 log CFU/g. Il termine della *shelf-life* è stato considerato come il momento a partire dal quale si raggiungeva una carica microbica di 6 log UFC/g (unità formanti colonie/g) di batteri mesofili, come suggerito da Rodrigues et al. (2016) e Ryder et al. (2014).

Dai risultati ottenuti, non sono state riscontrate differenze significative tra i campioni trattati con PEF e quelli di controllo. I voltaggi utilizzati nella presente sperimentazione (0,6 kV/cm), che avevano lo scopo di favorire il trasferimento di massa, sono significativamente inferiori a quelli necessari per l'inattivazione microbica (>10 kV/cm). Tuttavia, è noto che l'applicazione di bassi voltaggi può avere un effetto sul metabolismo dei microorganismi, stimolandone la crescita o modificandone le attività metaboliche. A conferma di ciò, oggi i campi elettrici pulsati a basso voltaggio vengono utilizzati per stimolare i processi fermentativi in quanto favoriscono la produzione di alcuni metaboliti (Gavahian et al., 2021). Nella presente sperimentazione, lo sviluppo microbico nei campioni di controllo e in quelli sottoposti a trattamento PEF pare essere simile. Sebbene siano state osservate alcune differenze significative ($p < 0.05$) durante il periodo di conservazione, le stesse sembrano essere distribuite in maniera casuale, in quanto alcuni valori risultano essere maggiori nel controllo, altri nel PEF.

8. Conclusioni

La presente sperimentazione fa parte di un progetto più ampio in cui i campi elettrici pulsati sono stati utilizzati come strategia per rendere più efficiente il processo di salagione del branzino al fine di sviluppare un prodotto ittico nuovo, leggermente salato pronto al consumo. L'obiettivo del presente lavoro di tesi è stato pertanto quello di valutare l'effetto del trattamento selezionato sulla *shelf-life* di filetti di branzino ottenuti confezionati in atmosfera protetta (MAP).

Dai risultati ottenuti è emerso che l'applicazione del trattamento PEF a intensità di 0.6 kV/cm

- abbia permesso un incremento significativo della concentrazione di sale nei filetti, probabilmente attribuibile ad una distribuzione più omogenea di NaCl nel tessuto muscolare
- abbia causato una riduzione del calo peso dei filetti durante la conservazione, che è risultata significativamente inferiore rispetto al controllo, fenomeno che potrebbe essere legato alla capacità dei campi elettrici pulsati di aumentare la capacità di ritenzione idrica (WHC)
- Abbia causato un leggerissimo aumento dell'indice di ossidazione lipidica considerato, ma solo al tempo 0 e non durante lo stoccaggio
- non abbia causato differenze significative negli altri parametri considerati.

In conclusione, si può affermare che il pretrattamento con PEF risulta promettente per rendere più efficiente il successivo processo di salagione, senza influire negativamente sulla *shelf-life* del prodotto finale confezionato.

In particolare, risulta importante sottolineare le discrepanze osservate rispetto alle precedenti sperimentazioni effettuate utilizzando lo stesso trattamento con PEF e sulla stessa matrice (filetti di branzino). Tali differenze sono sicuramente da imputarsi alla variabilità della materia prima. Si può ipotizzare che lo stato del *rigor-mortis*, quindi del tempo intercorso dopo la morte e la successiva manipolazione, sia la causa. Tale parametro può sicuramente avere un effetto importante sullo stato delle proteine e sulla reattività delle stesse all'applicazione del campo elettrico. Questo aspetto merita un successivo approfondimento, in quanto potrebbe chiarire molte delle discrepanze riportate in letterature relativamente all'applicazione dei PEF sui tessuti animali.

Per giunta, la letteratura scientifica ad oggi disponibile riguardo all'utilizzo del PEF come pretrattamento alla salagione di prodotti ittici è assai limitata, per cui sarebbe doveroso approfondire per rigore scientifico questo ambito di ricerca.

9. Bibliografia

- Ahmad, V., Khan, M. S., Jamal, Q. M. S., Alzohairy, M. A., al Karaawi, M. A., & Siddiqui, M. U. (2017). Antimicrobial potential of bacteriocins: in therapy, agriculture and food preservation. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 49(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2016.08.016>
- Alirezalu, K., Munekata, P. E. S., Parniakov, O., Barba, F. J., Witt, J., Toepfl, S., Wiktor, A., & Lorenzo, J. M. (2020). Pulsed electric field and mild heating for milk processing: a review on recent advances. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(1), 16–24.
- Alizadeh, E., Chapleau, N., de Lamballerie, M., & Le-Bail, A. (2007). Effect of different freezing processes on the microstructure of Atlantic salmon (*Salmo salar*) fillets. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 8(4), 493–499. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifset.2006.12.003>
- Andersen, E., Andersen, M. L., & Baron, C. P. (2007). Characterization of oxidative changes in salted herring (*Clupea harengus*) during ripening. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 55(23), 9545–9553. <https://doi.org/10.1021/jf071369b>
- Arason, S., Nguyen, M. van, Thorarinsdottir, K. A., & Thorkelsson, G. (2014). Preservation of Fish by Curing. In *Seafood Processing* (pp. 129–160). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118346174.ch6>
- Arnaud, C., de Lamballerie, M., & Pottier, L. (2018). Effect of high pressure processing on the preservation of frozen and re-thawed sliced cod (*Gadus morhua*) and salmon (*Salmo salar*) fillets. *High Pressure Research*, 38(1), 62–79. <https://doi.org/10.1080/08957959.2017.1399372>
- Asche, F., Cojocar, A. L., & Roth, B. (2018). The development of large scale aquaculture production: A comparison of the supply chains for chicken and salmon. *Aquaculture*, 493, 446–455. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.10.031>
- Aubourg, S. P., & Ugliano, M. (2002). Effect of brine pre-treatment on lipid stability of frozen horse mackerel (*Trachurus trachurus*). *European Food Research and Technology*, 215(2), 91–95. <https://doi.org/10.1007/s00217-002-0530-1>
- Aursand, I. G., Veliyulin, E., Böcker, U., Ofstad, R., Rustad, T., & Erikson, U. (2009). Water and Salt Distribution in Atlantic Salmon (*Salmo salar*) Studied by Low-Field 1H NMR, 1H and 23Na MRI and Light Microscopy: Effects of Raw Material Quality and Brine Salting. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 57(1), 46–54. <https://doi.org/10.1021/jf802158u>
- Barba, F. J., Parniakov, O., Pereira, S. A., Wiktor, A., Grimi, N., Boussetta, N., Saraiva, J. A., Raso, J., Martin-Belloso, O., Witrowa-Rajchert, D., Lebovka, N., & Vorobiev, E. (2015). Current applications and new opportunities for the use of pulsed electric fields in food science and industry. *Food Research International*, 77, 773–798. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.09.015>
- Bekhit, A. E.-D. A., van de Ven, R., Suwandy, V., Fahri, F., & Hopkins, D. L. (2014). Effect of Pulsed Electric Field Treatment on Cold-Boned Muscles of Different Potential Tenderness. *Food and Bioprocess Technology*, 7(11), 3136–3146. <https://doi.org/10.1007/s11947-014-1324-8>

- Bencze Rørå, A. M., Furuhaug, R., Fjæra, S. O., & Skjervold, P. O. (2004). Salt diffusion in pre-rigor filleted Atlantic salmon. *Aquaculture*, 232(1–4), 255–263. [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(03\)00460-5](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(03)00460-5)
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Current and future prospects for the use of pulsed electric field in the meat industry. In *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* (Vol. 59, Issue 10, pp. 1660–1674). Taylor and Francis Inc. <https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1425825>
- Calder, P. C., & Grimble, R. F. (2002). Polyunsaturated fatty acids, inflammation and immunity. *European Journal of Clinical Nutrition*, 56(3), S14–S19. <https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601478>
- Cheng, J. H., Sun, D. W., Han, Z., & Zeng, X. A. (2014). Texture and structure measurements and analyses for evaluation of fish and fillet freshness quality: A review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 13(1), 52–61. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12043>
- Cheng, J. H., Sun, D. W., Pu, H., & Zhu, Z. (2015). Development of hyperspectral imaging coupled with chemometric analysis to monitor K value for evaluation of chemical spoilage in fish fillets. *Food Chemistry*, 185, 245–253. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.03.111>
- Christine M. Williams. (2000). Dietary fatty acids and human health. *Ann. Zootech.*, 49(3), 165–180. <https://doi.org/10.1051/animres:2000116>
- Chytiri, S., Chouliara, I., Savvaidis, I. N., & Kontominas, M. G. (2004). Microbiological, chemical and sensory assessment of iced whole and filleted aquacultured rainbow trout. *Food Microbiology*, 21(2), 157–165. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-0020\(03\)00059-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-0020(03)00059-5)
- Commission, E. C. E. (2004). Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. *Off. J. Eur. Union*, 50.
- Connell, J. J. (1975). *Control of fish quality*.
- Connor, W. E. (2000). Importance of n–3 fatty acids in health and disease. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 71(1), 171S-175S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/71.1.171S>
- Corsetti, A., & Valmorri, S. (2011). Lactic Acid Bacteria | Lactobacillus spp.: Lactobacillus plantarum. In J. W. Fuquay (Ed.), *Encyclopedia of Dairy Sciences (Second Edition)* (pp. 111–118). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374407-4.00263-6>
- Cropotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Dalla Rosa, M., & Rustad, T. (2021). The combined effect of pulsed electric field treatment and brine salting on changes in the oxidative stability of lipids and proteins and color characteristics of sea bass (*Dicentrarchus labrax*). *Heliyon*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05947>
- Cropotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Laghi, L., Dalla Rosa, M., & Rustad, T. (2021). Study of the influence of pulsed electric field pre-treatment on quality parameters of sea bass during brine salting. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 70, 102706. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102706>
- Czerner, M., & Yeannes, M. I. (2010). Brining kinetics of different cuts of anchovy (*Engraulis anchoita*). *International Journal of Food Science & Technology*, 45(10), 2001–2007. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2010.02361.x>
- da Silva Afonso, M., & Sant'Ana, L. S. (2008). effects of pretreatment with rosemary (*Rosmarinus Officinalis* L.) in the prevention of lipid oxidation in salted tilapia fillets. *Journal of Food Quality*, 31(5), 586–595. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2008.00222.x>
- Dalgaard, P., Madsen, H. L., Samieian, N., & Emborg, J. (2006). Biogenic amine formation and microbial spoilage in chilled garfish (*Belone belone belone*)—effect of modified atmosphere packaging and previous frozen storage. *Journal of Applied Microbiology*, 101(1), 80–95.
- de Rezende, L., Barbosa, J., & Teixeira, P. (2022). Analysis of Alternative Shelf Life-Extending Protocols and Their Effect on the Preservation of Seafood Products. *Foods*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/foods11081100>

- Emborg, J., Laursen, B. G., & Dalgaard, P. (2005). Significant histamine formation in tuna (*Thunnus albacares*) at 2°C - Effect of vacuum- and modified atmosphere-packaging on psychrotolerant bacteria. *International Journal of Food Microbiology*, *101*(3), 263–279. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.12.001>
- Fan, H., Luo, Y., Yin, X., Bao, Y., & Feng, L. (2014). Biogenic amine and quality changes in lightly salt- and sugar-salted black carp (*Mylopharyngodon piceus*) fillets stored at 4 °c. *Food Chemistry*, *159*, 20–28. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.02.158>
- FAO. (2022). *Dicentrarchus labrax*. *Cultured Aquatic Species Information Programme*. Fisheries and Aquaculture Division.
- Filipić, A., Gutierrez-Aguirre, I., Primc, G., Mozetič, M., & Dobnik, D. (2020). Cold Plasma, a New Hope in the Field of Virus Inactivation. *Trends in Biotechnology*, *38*(11), 1278–1291. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2020.04.003>
- Fischer, W. (1987). Fiches FAO d'identification des especes pour les besoins de la peche.(Rev 1). Mediterranee et mer Noire. Zone de Peche 37. *Vertebres*, *2*.
- Franco, D., Munekata, P. E. S., Agregán, R., Bermúdez, R., López-Pedrouso, M., Pateiro, M., & Lorenzo, J. M. (2020). Application of Pulsed Electric Fields for Obtaining Antioxidant Extracts from Fish Residues. *Antioxidants*, *9*(2). <https://doi.org/10.3390/antiox9020090>
- Fraser, O. P., & Sumar, S. (1998). Compositional changes and spoilage in fish (part II) - microbiological induced deterioration. *Nutrition & Food Science*, *98*(6), 325–329. <https://doi.org/10.1108/00346659810235242>
- Gavahian, M., Mathad, G. N., Oliveira, C. A. F., & Mousavi Khaneghah, A. (2021). Combinations of emerging technologies with fermentation: Interaction effects for detoxification of mycotoxins? *Food Research International*, *141*, 110104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110104>
- Ghaly, A. E., Dave, D., Budge, S., & Brooks, M. S. (2010). Fish Spoilage Mechanisms and Preservation Techniques: Review. *American Journal of Applied Sciences*, *7*(7), 859–877.
- Ghaly, A. E., Dave, D., & Ghaly, A. E. (2011). Meat Spoilage Mechanisms and Preservation Techniques: A Critical Review. *American Journal of Agricultural and Biological Sciences*, *6*(4), 486–510.
- Giménez, A., Ares, F., & Ares, G. (2012). Sensory shelf-life estimation: A review of current methodological approaches. *Food Research International*, *49*(1), 311–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.07.008>
- Golovanov, A. P., Hautbergue, G. M., Wilson, S. A., & Lian, L.-Y. (2004). A Simple Method for Improving Protein Solubility and Long-Term Stability. *Journal of the American Chemical Society*, *126*(29), 8933–8939. <https://doi.org/10.1021/ja049297h>
- Gómez, B., Munekata, P. E. S., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., Campagnol, P. C. B., Tomasevic, I., & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. In *Food Research International* (Vol. 123, pp. 95–105). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.04.047>
- Gram, L., & Huss, H. H. (2000). Fresh and processed fish and shellfish. In *The microbiological safety and quality of food* (pp. 472–506). Aspen Publishers.
- Gram, L., Ravn, L., Rasch, M., Bruhn, J. B., Christensen, A. B., & Givskov, M. (2002). Food spoilage—interactions between food spoilage bacteria. *International Journal of Food Microbiology*, *78*(1), 79–97. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00233-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00233-7)
- Gray, J. I. (1987). *Rancidity and warmed-over flavor*. In " *Advances in Meat Research, Vol. 3; Restructured Meat and Poultry Products*", AM Pearson and TR Dutson. Van Nostrand Reinhold, NY.
- Grigorakis, K. (2007). Compositional and organoleptic quality of farmed and wild gilthead sea bream (*Sparus aurata*) and sea bass (*Dicentrarchus labrax*) and factors affecting it: A review. *Aquaculture*, *272*(1), 55–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.04.062>

- Gudmundsson, M., & Hafsteinsson, H. (2001). Effect of electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes. *Trends in Food Science & Technology*, *12*(3), 122–128. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(01\)00068-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0924-2244(01)00068-1)
- Hall, G. M. (2010). Preservation by Curing (Drying, Salting and Smoking). In *Fish Processing* (pp. 51–76). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781444328585.ch3>
- Howgate, P. (2010). A critical review of total volatile bases and trimethylamine as indices of freshness of fish. Part 2. Formation of the bases, and application in quality assurance. *Electronic Journal of Environmental, Agricultural & Food Chemistry*, *9*(1).
- Hsieh, C.-W., Lai, C.-H., Ho, W.-J., Huang, S.-C., & Ko, W.-C. (2010). Effect of Thawing and Cold Storage on Frozen Chicken Thigh Meat Quality by High-Voltage Electrostatic Field. *Journal of Food Science*, *75*(4), M193–M197. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01594.x>
- Huang, H., Sun, W., Xiong, G., Shi, L., Jiao, C., Wu, W., Li, X., Qiao, Y., Liao, L., Ding, A., & Wang, L. (2020). Effects of HVEF treatment on microbial communities and physicochemical properties of catfish fillets during chilled storage. *LWT*, *131*. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109667>
- Huss, H. H. (1988). Fresh fish--quality and quality changes: a training manual prepared for the FAO/DANIDA Training Programme on Fish Technology and Quality Control . *Food & Agriculture Org.*, *29*.
- Jin, S., Yin, Y., & Wang, Y. (2013). Effects of combined pulsed electric field and heat treatment on texture characteristics of whey protein gels. *Nongye Jixie Xuebao= Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, *44*(1), 142–146.
- Kantono, K., Hamid, N., Oey, I., Wang, S., Xu, Y., Ma, Q., Faridnia, F., & Farouk, M. (2019). Physicochemical and sensory properties of beef muscles after Pulsed Electric Field processing. *Food Research International*, *121*, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.03.020>
- Klonowski, I., Heinz, V., Toepfl, S., Gunnarsson, G., & Porkelsson, G. (2006). Applications of pulsed electric field technology for the food industry. *Iceland Fishes Laboratory Report 06*, *6*.
- Kramer, R. M., Shende, V. R., Motl, N., Pace, C. N., & Scholtz, J. M. (2012). Toward a Molecular Understanding of Protein Solubility: Increased Negative Surface Charge Correlates with Increased Solubility. *Biophysical Journal*, *102*(8), 1907–1915. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2012.01.060>
- Krasnow, M., Loss, C. R., Ahrens, N., & Fiore, A. (2013). Brining Effects on Flavor and Moisture Uptake and Retention in Turkey Meat. *Journal of Culinary Science & Technology*, *11*(4), 299–308. <https://doi.org/10.1080/15428052.2013.798565>
- Krasnow, M., Loss, C. R., Ahrens, N., & Fiore III, A. (2013). Brining Effects on Flavor and Moisture Uptake and Retention in Turkey Meat. *Journal of Culinary Science & Technology*, *11*(4), 299–308.
- Lasagabaster, A., Jiménez, E., Lehnerr, T., Miranda-Cadena, K., & Lehnerr, H. (2020). Bacteriophage biocontrol to fight Listeria outbreaks in seafood. *Food and Chemical Toxicology*, *145*, 111682. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111682>
- Li, D., Jia, S., Zhang, L., Li, Q., Pan, J., Zhu, B., Prinyawiwatkul, W., & Luo, Y. (2017). Post-thawing quality changes of common carp (*Cyprinus carpio*) cubes treated by high voltage electrostatic field (HVEF) during chilled storage. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, *42*, 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.06.005>
- Limbo, S., Uboldi, E., Adobati, A., Iametti, S., Bonomi, F., Mascheroni, E., Santagostino, S., Powers, T. H., Franzetti, L., & Piergiovanni, L. (2013). Shelf life of case-ready beef steaks (*Semitenidinosus* muscle) stored in oxygen-depleted master bag system with oxygen scavengers and CO₂/N₂ modified atmosphere packaging. *Meat Science*, *93*(3), 477–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2012.10.009>

- Liu, Y., Pu, H., & Sun, D.-W. (2017). Hyperspectral imaging technique for evaluating food quality and safety during various processes: A review of recent applications. *Trends in Food Science & Technology*, 69, 25–35.
- Lucchetti, A. (n.d.). La spigola o Branzino. *Il Pesce*, 2008(4).
- Lucey, J. A. (2002). Formation and physical properties of milk protein gels. *Journal of Dairy Science*, 85(2), 281–294. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(02\)74078-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74078-2)
- LUND, K. E., & Nielsen, H. H. (2001). Proteolysis in salmon (*Salmo salar*) during cold storage; effects of storage time and smoking process. *Journal of Food Biochemistry*, 25(5), 379–395.
- Man, D. (2015). *Shelf life*. John Wiley & Sons.
- Maritan, L., Iacumin, P., Zerboni, A., Venturelli, G., Dal Sasso, G., Linseele, V., Talamo, S., Salvatori, S., & Usai, D. (2018). Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers. *Journal of Archaeological Science*, 92, 48–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.008>
- Martin, R. (1988). Contaminants in relation to the quality of seafoods. *Food Technology (USA)*.
- Martin, R. E., Carter, E. P., & Davis, L. M. (2000). *Marine and freshwater products handbook*. CRC Press.
- Martinez, O., Salmerón, J., & Guillén, M. D. (2011). Characteristics of dry-and brine-salted salmon later treated with liquid smoke flavouring. *Agricultural and Food Science*, 20(3), 217–227.
- Mei, J., Ma, X., & Xie, J. (2019). Review on Natural Preservatives for Extending Fish Shelf Life. *Foods*, 8(10). <https://doi.org/10.3390/foods8100490>
- Meilgaard, M. C., Carr, B. T., & Civille, G. V. (1999). *Sensory evaluation techniques*. CRC press.
- Mendes, R., & Gonçalves, A. (2008). Effect of soluble CO₂ stabilisation and vacuum packaging in the shelf life of farmed sea bream and sea bass fillets. *International Journal of Food Science & Technology*, 43(9), 1678–1687. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01737.x>
- Miklavčič, D., Mali, B., Kos, B., Heller, R., & Serša, G. (2014). Electrochemotherapy: from the drawing board into medical practice. *BioMedical Engineering OnLine*, 13(1), 29. <https://doi.org/10.1186/1475-925X-13-29>
- Modugno, C., Peltier, C., Simonin, H., Dujourdy, L., Capitani, F., Sandt, C., & Perrier-Cornet, J. M. (2020). Understanding the Effects of High Pressure on Bacterial Spores Using Synchrotron Infrared Spectroscopy. *Frontiers in Microbiology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.03122>
- Nagarajarao, R. C. (2016). Recent Advances in Processing and Packaging of Fishery Products: A Review. *Aquatic Procedia*, 7, 201–213. <https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2016.07.028>
- NISHIMOTO, J., SUWETJA, I. K., & Miki, H. (1985). Estimation of keeping freshness period and practical storage life of mackerel muscle during storage at low temperatures. *鹿児島大学水産学部紀要= Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University*, 34(1), 89–96.
- Olafsdóttir, G., Martinsdóttir, E., Oehlenschläger, J., Dalgaard, P., Jensen, B., Undeland, I., Mackie, I. M., Henahan, G., Nielsen, J., & Nilsen, H. (1997). Methods to evaluate fish freshness in research and industry. *Trends in Food Science & Technology*, 8(8), 258–265. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(97\)01049-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0924-2244(97)01049-2)
- Olafsdottir, G., Nesvadba, P., di Natale, C., Careche, M., Oehlenschläger, J., Tryggvadóttir, S. v., Schubring, R., Kroeger, M., Heia, K., Esaiassen, M., Macagnano, A., & Jørgensen, B. M. (2004). Multisensor for fish quality determination. *Trends in Food Science and Technology*, 15(2), 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.08.006>
- Olatunde, O. O., & Benjakul, S. (2018). Natural preservatives for extending the shelf-life of seafood: A revisit. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 17(6), 1595–1612.

- Oliveira, H., Pedro, S., Nunes, M. L., Costa, R., & Vaz-Pires, P. (2012). Processing of Salted Cod (*Gadus* spp.): A Review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 11(6), 546–564. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2012.00202.x>
- Perez, O. E., & Pilosof, A. M. R. (2004). Pulsed electric fields effects on the molecular structure and gelation of β -lactoglobulin concentrate and egg white. *Food Research International*, 37(1), 102–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2003.09.008>
- Pilon, G., Ruzzin, J., Rioux, L.-E., Lavigne, C., White, P. J., Frøyland, L., Jacques, H., Bryl, P., Beaulieu, L., & Marette, A. (2011). Differential effects of various fish proteins in altering body weight, adiposity, inflammatory status, and insulin sensitivity in high-fat-fed rats. *Metabolism*, 60(8), 1122–1130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.metabol.2010.12.005>
- Poli, B. M., Parisi, G., Scappini, F., & Zampacavallo, G. (2005). Fish welfare and quality as affected by pre-slaughter and slaughter management. *Aquaculture International*, 13(1), 29–49. <https://doi.org/10.1007/s10499-004-9035-1>
- Quinto, E. J., Caro, I., Villalobos-Delgado, L. H., Mateo, J., De-Mateo-Silleras, B., & Redondo-Del-Río, M. P. (2019). Food Safety through Natural Antimicrobials. *Antibiotics*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/antibiotics8040208>
- Raso, J., Frey, W., Ferrari, G., Pataro, G., Knorr, D., Teissie, J., & Miklavčič, D. (2016). Recommendations guidelines on the key information to be reported in studies of application of PEF technology in food and biotechnological processes. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 37, 312–321.
- Richardson, A. J. (2006). Omega-3 fatty acids in ADHD and related neurodevelopmental disorders. *International Review of Psychiatry*, 18(2), 155–172. <https://doi.org/10.1080/09540260600583031>
- Rodrigues, B. L., da Silveira Alvares, T., Sampaio, G. S. L., Cabral, C. C., Araujo, J. V. A., Franco, R. M., Mano, S. B., & Junior, C. A. C. (2016). Influence of vacuum and modified atmosphere packaging in combination with UV-C radiation on the shelf life of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fillets. *Food Control*, 60, 596–605.
- Ryder, J., Iddya, K., & Ababouch, L. (2014). Assessment and management of seafood safety and quality: current practices and emerging issues. *FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper*, 574, I.
- Saldaña, G., Álvarez, I., Condón, S., & Raso, J. (2014). Microbiological Aspects Related to the Feasibility of PEF Technology for Food Pasteurization. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 54(11), 1415–1426. <https://doi.org/10.1080/10408398.2011.638995>
- Sampels, S. (2015a). The effects of processing technologies and preparation on the final quality of fish products. *Trends in Food Science & Technology*, 44(2), 131–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.04.003>
- Sampels, S. (2015b). The Effects of Storage and Preservation Technologies on the Quality of Fish Products: A Review. *Journal of Food Processing and Preservation*, 39(6), 1206–1215. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jfpp.12337>
- Saulis, G. (2010). Electroporation of Cell Membranes: The Fundamental Effects of Pulsed Electric Fields in Food Processing. *Food Engineering Reviews*, 2(2), 52–73. <https://doi.org/10.1007/s12393-010-9023-3>
- Schellekens, M. (1996). New research issues in sous-vide cooking. *Trends in Food Science & Technology*, 7(8), 256–262. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0924-2244\(96\)10027-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0924-2244(96)10027-3)
- Setälä, J., Saarni, K., & Honkanen, A. (2001). *The quality perceptions of rainbow trout defined by different fish market sectors*.
- Shakila, R. J., Jeyasekaran, G., Vyla, S. A. P., & Kumar, R. S. (2005). Effect of Delayed Processing on Changes in Histamine and Other Quality Characteristics of 3 Commercially Canned Fishes. *Journal of Food Science*, 70(1), M24–M29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb09042.x>

- Sriraksha, M. S., Ayenampudi, S. B., Noor, M., Raghavendra, S. N., & Chakka, A. K. (2022). Cold plasma technology: An insight on its disinfection efficiency of various food systems. *Food Science and Technology International*, 10820132221089168. <https://doi.org/10.1177/10820132221089169>
- Storlien, L. H., Kriketos, A. D., Calvert, G. D., Baur, L. A., & Jenkins, A. B. (1997). Fatty acids, triglycerides and syndromes of insulin resistance. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*, 57(4), 379–385. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0952-3278\(97\)90414-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0952-3278(97)90414-2)
- Sun, W.-W., Yu, S.-J., Zeng, X.-A., Yang, X.-Q., & Jia, X. (2011). Properties of whey protein isolate–dextran conjugate prepared using pulsed electric field. *Food Research International*, 44(4), 1052–1058. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.020>
- Sveinsdottir, K., Hyldig, G., Martinsdottir, E., Jørgensen, B., & Kristbergsson, K. (2003). Quality Index Method (QIM) scheme developed for farmed Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Food Quality and Preference*, 14(3), 237–245. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0950-3293\(02\)00081-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0950-3293(02)00081-2)
- Tacon, A. G. J., & Metian, M. (2013). Fish Matters: Importance of Aquatic Foods in Human Nutrition and Global Food Supply. *Reviews in Fisheries Science*, 21(1), 22–38. <https://doi.org/10.1080/10641262.2012.753405>
- Taha, A., Ahmed, E., Ismaiel, A., Ashokkumar, M., Xu, X., Pan, S., & Hu, H. (2020). Ultrasonic emulsification: An overview on the preparation of different emulsifiers-stabilized emulsions. *Trends in Food Science & Technology*, 105, 363–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.09.024>
- Taha, A., Casanova, F., Šimonis, P., Stankevič, V., Gomaa, M. A. E., & Stirkè, A. (2022). Pulsed Electric Field: Fundamentals and Effects on the Structural and Techno-Functional Properties of Dairy and Plant Proteins. *Foods*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/foods11111556>
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Bogason, S. G., & Kristbergsson, K. (2004). The effects of various salt concentrations during brine curing of cod (*Gadus morhua*). *International Journal of Food Science & Technology*, 39(1), 79–89.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2007). High intensity pulsed electric fields applied for food preservation. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 46(6), 537–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cep.2006.07.011>
- Vorobiev, E., & Lebovka, N. (2020). *Processing of foods and biomass feedstocks by pulsed electric energy*. Springer.
- Wang, J., Wang, Q., Xu, L., & Sun, D.-W. (2022). Effects of extremely low frequency pulsed electric field (ELF-PEF) on the quality and microstructure of tilapia during cold storage. *LWT*, 113937. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113937>
- Wiktor, A., & Witrowa-Rajchert, D. (2016). Pulsed electric fields as pretreatment for subsequent food process operations. *Handbook of Electroporation; Miklavcic, D., Ed.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland*, 1–16.
- Yanar, Y., Çelik, M., & Akamca, E. (2006). Effects of brine concentration on shelf-life of hot-smoked tilapia (*Oreochromis niloticus*) stored at 4°C. *Food Chemistry*, 97(2), 244–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.03.043>
- Yu, L. J., Ngadi, M., & Raghavan, G. S. v. (2009). Effect of temperature and pulsed electric field treatment on rennet coagulation properties of milk. *Journal of Food Engineering*, 95(1), 115–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.04.013>
- Zhang, L., Wang, L.-J., Jiang, W., & Qian, J.-Y. (2017). Effect of pulsed electric field on functional and structural properties of canola protein by pretreating seeds to elevate oil yield. *LWT*, 84, 73–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.05.048>
- Zhang, M., Oh, J. K., Cisneros-Zevallos, L., & Akbulut, M. (2013). Bactericidal effects of nonthermal low-pressure oxygen plasma on *S. typhimurium* LT2 attached to fresh produce

surfaces. *Journal of Food Engineering*, 119(3), 425–432.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.05.045>

Zhang, Y., Wang, R., Wen, Q. H., Rahaman, A., & Zeng, X. A. (2022). Effects of pulsed electric field pretreatment on mass transfer and quality of beef during marination process. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2022.103061>

Zhu, S. M., Lin, S. L., Ramaswamy, H. S., Yu, Y., & Zhang, Q. T. (2017). Enhancement of Functional Properties of Rice Bran Proteins by High Pressure Treatment and Their Correlation with Surface Hydrophobicity. *Food and Bioprocess Technology*, 10(2), 317–327. <https://doi.org/10.1007/s11947-016-1818-7>